

УДК 621.791:658.58; 621.791.92:658.58

№ держреєстрації 0119U101025

інв. № _____

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
ННЦ «ІМЕСГ»

08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11,
тел. (04571) 3-11-00

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Розробити ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку і технологічні рекомендації з дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні

04.04.00.14П
(остаточний)

Керівник НДР, зав. відділу,
канд.техн.наук.

01.12.20

М.О.Василенко

2020

Рукопис закінчено «01» 12 2020 р.

Результати роботи розглянуто Вченою радою ННЦ «ІМЕСГ»,
протокол №17 від «24» 12 2020 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР
Зав. відділу,
канд. техн. наук,
ст. наук. співроб.

01.12.20р.

М.О. Василенко
(реферат, вступ, розділи 1, 2, 3,
висновки, додатки Б-К)

Наук. співроб.

01.12.20р. (розділ 1, підрозділи 3.1-3.3, 3.5-3.9,
додатки А-К)

О.Є. Калінін

Наук. співроб.

01.12.20р.

Д.О. Буслаєв
(підрозділ 3.4-3.9, додатки Б-К)

Провідний інженер

01.12.20р.

Ю.А. Кононогов
(розділ 2, підрозділ 3.3, 3.8, 3.9,
додатки Б, И, К)

Провідний інженер

01.12.20р.

М.В. Стрембовський
(підрозділ 3.3, 3.8, додаток Б)

Наук. співроб.

15.12.2020р.

Н.В. Тютюнник
(нормоконтроль)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 32 с., 9 рис., 4 табл., 12 додатків, 13 джерел.

ВІДНОВЛЕНІ ДЕТАЛІ, ДУГОВЕ НАПЛАВЛЕННЯ, ЗНОШЕНІ
ДЕТАЛІ, РЕМОНТНІ ПІДПРИЄМСТВА, РЕСУРСООЩАДНА
УНІВЕРСАЛЬНА НАПЛАВЛЮВАЛЬНА УСТАНОВКА,
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА

Об'єкт досліджень – технологічний процес та устаткування з наплавлення зношених поверхонь деталей.

Предмет досліджень – режими технологічного процесу та конструкційні параметри ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки.

Мета роботи – підвищення ефективності використання сільськогосподарської техніки за рахунок зменшення простоїв в період активного її використання шляхом оперативного вирішення відновлення її роботоздатності наплавленням зношених деталей в умовах сільськогосподарських та ремонтних підприємств.

Методи дослідження – аналітичні, експериментальні.

За результатами аналізу стану питання з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні встановлено тенденції конструювання та виявлено недоліки наявних на ринку наплавлювальних установок для відновлення деталей сільськогосподарської техніки, розроблено технічне рішення, яке забезпечить перевищення показників кращих аналогів, а саме: додаткове обладнання наплавлювальної установки зварювальним напівавтоматом для забезпечення її універсальності при наплавленні та зварюванні.

За маркетинговими дослідженнями визначено потенційних споживачів та попит на продукцію, яка буде створена в результаті наукових досліджень

(зокрема у Київській обл. існує попит на 3 ресурсощадні універсальні наплавлювальні установки, потенційними споживачами яких є ТДВ «Агропрогрес» (смт Гребінки, Білоцерківський р-н) та ПП «Плазма-Майстер» (смт Глеваха, Фастівський р-н).

Розроблено технічне завдання на ресурсощадну універсальну наплавлювальну установку, за яким вона повинна забезпечувати наплавлення деталей обертання в потоці повітря, що зменшує витрати на захисне середовище при наплавленні. Передбачено додатково проводити роботи зі зварювання деталей просторової конфігурації в режимі зварювального напівавтомата шляхом переналагодження її із режиму автоматичного наплавлення в режим напівавтоматичного зварювання.

Розроблено кресленики вузлів ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки:

- системи позиціонування пальника відносно деталі, яка дозволяє наплавляти деталі обертання діаметром до 600 мм;
- вузла подачі наплавлювального дроту діаметром 1,2–1,6 мм, що забезпечує автоматичний або напівавтоматичний процес наплавлення деталей.

Виготовлено вузли та обладнано ними експериментальний зразок ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки, за результатами виробничих випробувань якого встановлено параметри технологічного обладнання і режими технологічного процесу:

а) наплавлення деталей обертання:

- 1) швидкість подачі дроту – 100-250 м/год;
- 2) сила струму – 80-200 А;
- 3) напруга – 17-23 В;
- 4) швидкість наплавлення – 25-30 м/год;
- 5) зміщення електроду – 3-20 мм;
- 6) крок наплавлення – 3,5-4,0 мм;
- 7) виліт електроду – 8-20 мм;

- 8) витрата CO₂ – 6-18 л/хв;
- 9) витрата повітря – 12-36 л/хв;

б) зварювання деталей просторової конфігурації:

- 1) швидкість подачі дроту – 100-110 м/год;
- 2) сила струму – 80-120 А;
- 3) напруга – 18-22 В;
- 4) швидкість зварювання – 20-30 м/год;
- 5) виліт електроду – 10-15 мм;
- 6) витрата CO₂ – 10-15 л/хв.

Скомпоновано ресурсощадну універсальну наплавлювальну установку, яка забезпечує наплавлення деталей обертання дротом 30ХГСА в CO₂, дротом ЗК-7 пружинним II класу в потоці повітря, а також зі зварювання деталей просторової конфігурації дротом Св08Г2С в CO₂ в режимі зварювального напівавтомата шляхом переналагодження експериментального зразка із режиму автоматичного наплавлення в режим напівавтоматичного зварювання.

Ресурсощадну універсальну наплавлювальну установку впроваджено на ПП «Плазма-Майстер».

Розроблено технологічні рекомендації з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні.

Застосування рекомендацій забезпечить собівартість відновлення зношених деталей на рівні 30-50 % від вартості нових деталей в умовах господарств та в спеціалізованих ремонтних підприємствах.

Сфера застосування розробки – відновлення сталевих деталей обертання та деталей просторової конфігурації сільськогосподарської техніки в умовах господарств та в спеціалізованих ремонтних підприємствах автоматичним наплавленням та напівавтоматичним зварюванням.

ЗМІСТ

	С.
Вступ.....	8
1 Вибір напрямку досліджень.....	9
1.1 Аналітичний огляд стану питання з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні.....	9
1.2 Обґрунтування напрямку досліджень.....	12
2 Програма і методика досліджень.....	13
2.1 Програма досліджень.....	13
2.2 Методика досліджень.....	13
3 Результати досліджень.....	18
3.1 Результати аналізу стану питання з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні.....	18
3.2 Результати маркетингових досліджень та досліджень потенційних споживачів та попиту на продукцію, яка буде створена в результаті наукових досліджень.....	18
3.3 Розроблення технічного завдання на ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку.....	20
3.4 Розроблення креслеників вузлів ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки.....	22
3.5 Виготовлення вузлів та обладнання ними експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки...	23
3.6 Проведення випробувань експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки.....	24
3.7 Параметри технологічного обладнання і режими технологічного процесу наплавлення деталей за результатами випробувань.....	25
3.8 Розроблення ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки.....	26

3.9 Розроблення технологічних рекомендацій з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні.....	27
Висновки.....	30
Перелік джерел посилання.....	31
Додаток А Звіт про патентні дослідження.....	33
Додаток Б Технічне завдання на ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку.....	72
Додаток В Кресленики вузла системи позиціонування пальника ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки відносно деталі.....	74
Додаток Г Кресленики вузла захисного екрану ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки та його опори.....	117
Додаток Д Кресленики вузла подачі наплавлювального дроту ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки та його опори.....	144
Додаток Е Акт проведення авторського супроводу з виготовлення окремих вузлів ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки.....	158
Додаток Ж Акт проведення авторського супроводу за виготовленням експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки.....	160
Додаток И Акт приймання експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки.....	162
Додаток К Акт випробування експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки.....	164
Додаток Л Акт впровадження ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки.....	167
Додаток М Технологічні рекомендації з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні.....	169
Додаток Н Перелік статей за результатами досліджень.....	171

ВСТУП

Простої машинно-тракторних агрегатів, комбайнів та іншої спеціалізованої сільськогосподарської техніки і обладнання, автотранспортних засобів, що задіяні в сільськогосподарському виробництві, ведуть до істотних втрат часу за необхідності виконання певного виду робіт в оптимальні строки. Особливістю практично всіх галузей аграрного виробництва є те, що несвоєчасність проведення агротехнологічних операцій знижує їх якість і в кінцевому результаті погіршує всі фінансово-економічні показники виробничої діяльності підприємства [1].

Загальний обсяг втрат сільськогосподарської продукції через неналежне обслуговування техніки в гарантійний термін експлуатації в аграрному секторі економіки України продукції рослинництва складає до 9,6 %, з них за рахунок погіршення технічного стану сільськогосподарських машин 4,7% [2].

Наявність нескладної ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки дозволило б господарству зменшити ризики простоїв техніки по причині її відмов в критичні фази обробітку культур та за рахунок цього зменшити ризики втрати врожаю на 20-30 % при собівартості відновлення зношеної деталі в 30-50 % від вартості нової деталі.

Мета завдання – підвищення ефективності використання сільськогосподарської техніки за рахунок зменшення простоїв в період активного її використання шляхом оперативного вирішення відновлення її роботоздатності наплавленням зношених деталей в умовах сільськогосподарських та ремонтних підприємств.

1 ВИБІР НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1 Аналітичний огляд стану питання з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні

Економічна доцільність відновлення деталей зумовлена тим, що близько 45 % деталей машин, які надходять до ремонту, зношені в допустимих межах і можуть бути використані повторно, а решта деталей, за винятком 5-9 %, можуть бути використані після їх відновлення при його собівартості 30-70 % від ціни нових деталей, причому в порівнянні з виробництвом нових деталей при відновленні витрачається на 90 % менше матеріалу і на 90 % енергії [3].

Основні тенденції розвитку відновлення підпорядковані вимогам ресурсо- та енергозбереження:

- локалізація нагріву та зменшення термічного впливу на деталь;
- поширення інверторних джерел живлення зварювальним струмом;
- роботизація операцій зварювання, різання, напилення та наплавлення.

В розвинених країнах намагаються якнайповніше використати залишковий ресурс зношених деталей шляхом їх відновлення.

В Японії, відновлюючи зношені деталі, задовольняють до 40 % потреб у запасних частинах, в США, Німеччині, Австрії – до 30-35 % [3].

Велика увага приділяється організації та технологіям відновлення деталей, постійно збільшуються асигнування на розробку нових способів і устаткування.

Відновлення деталей характеризується досить високим технічним рівнем застосовуваного технологічного устаткування (високоточні верстати з програмним управлінням, автоматизація процесів відновлення і контролю) і якістю матеріалів, які використовуються для нанесення покриттів. Це забезпечує високу якість відновлення, що дозволяє фірмам нести повну відповідальність за надійну експлуатацію машин і устаткування,

укомплектованих відновленими деталями, витримувати конкурентну боротьбу на ринках збуту продукції.

Номенклатура деталей розширюється і охоплює дорогі і металоемкі деталі, що визначають ресурс роботи машини (агрегату) в цілому, а також деталі, процеси відновлення яких можна легко механізувати й автоматизувати.

До них відносяться катки, ланки гусениць, напрямні колеса, блоки циліндрів двигунів, колінчаті вали, гільзи циліндрів, розподільчі вали, шатуни, маховики, корпусні деталі, вали, шестерні та ін.

Все ширше застосовують заміну вузлів і агрегатів машин в разі їх відмови чи потреби в ремонті. При такому методі збору ремонтного фонду фірми зацікавлюють фермерів та інших клієнтів тим, що простої машин і устаткування скорочуються до мінімуму. Весь ремонтний фонд залишається на спеціалізованих підприємствах і використовується для відновлення деталей.

Дилери великих фірм-виготовлювачів створюють фермерам стимул задачі зношених деталей тим, що при продажу нових запасних частин або вузлів знижують ціни на 20-25 %, але якщо деталь відновити неможливо, то дилер її не приймає і не робить фермеру знижку. Таку форму збору деталей використовують американські фірми «Caterpillar» і «International Harvester», німецький концерн «Daimler AG» та ін [3].

За даними національної асоціації дилерів тракторних запчастин, в США налічується близько 500 підприємств і пунктів з відновлення і реалізації деталей, вузлів і агрегатів сільськогосподарської техніки. Ціни на поновлені частини або вузли складають близько 60 % від цін на нові [3].

На великих спеціалізованих ремонтних заводах компаній «Delphi Corporation» (Великобританія), «Bosch» (Німеччина) та інших виробництвах забезпечуються ремонтним фондом за рахунок вузлів і агрегатів, що ремонтуються на цих заводах. Для багатьох невеликих ремонтних підприємств більш вигідно відправляти зношені деталі для відновлення на спеціалізовані виробництва, ніж відновлювати самим [3].

В таблиці 1.1 наведені найбільші підприємства та деталі, які вони відновлюють [3-4].

Таблиця 1.1 – Найбільші підприємства та деталі, які вони відновлюють

Підприємство	Деталі, що відновлюють
Bosch	стартери, генератори, компоненти дизельних систем та електрообладнання
VAG	Трансмісії
Renault	компоненти ходової, двигунів, трансмісії та електрообладнання
Ford	бензинові та дизельні двигуни з гарантією 2-3 роки незалежно від пробігу, блоки циліндрів, головки блоків, колінчаті та розподільні вали, шатуни
Shaftec	деталі ходової, кермової та гальмівної систем
Brembo	гальмівні супорти
TRW	кермові рейки та насоси підсилювача керма
London Transport	агрегати вантажних автомобілів і автобусів
International Harvester	деталі і вузли тракторів
Caterpillar	деталі ходової частини гусеничних тракторів, підтримуючі ролики

Переважна форма відновлювального виробництва в Україні це малі та середні спеціалізовані підприємства, які надають послуги з ремонту, реставрації та відновлення автозапчастин. Головна їх риса – спеціалізація не на бренді виробника, а типах відновлювальних деталей. Це зумовлено, перш за все, технологічними процесами виробництва та спеціалізацією обладнання і фахівців. Сировиною для них служать клієнтські запчастини, а також комплектуючі, зняті при авторозбиранні. Виробники декларують від 50 до 90 % відновлення оригінального ресурсу за умови використання оригінальних ремкоплектів. Відновлені запчастини на ринку складають конкуренцію оригінальним запчастинам за ціною, а також реплікам, аналогам та деталям, що були у вжитку – за якістю. Тип виробництва більшою мірою дрібносерійний.

1.2 Обґрунтування напряму досліджень

Широка присутність закордонної техніки із супутнім фірмовим сервісним обслуговуванням суттєво обмежують можливості розвитку ремонтної діяльності підприємств колишнього сільськогосподарського машинобудування та машинно-тракторних станцій.

Ремонтувати техніку іншими суб'єктами ринку, крім фірм, практично дуже складно через відсутність технічної документації та ремонтно-технологічного обладнання, якими фірми не забезпечують споживачів. Ця ситуація не сприяє розвитку альтернативних сервісних центрів та гальмує розвиток ринку послуг з технічного сервісу.

Відсутність новітніх приладів та інструментів для дефектації, передзбирального контролю відновлених деталей, точного механічного обладнання унеможливорює виконання всіх вимог до якості відновлення. Це є перешкодою до впровадження технологій відновлення деталей широкої номенклатури, зокрема корпусних деталей, колінчастих валів, ланок гусениць, підтримуючих та опорних котків і т. д.

В Україні не випускаються наплавлювальні установки та відсутні технологічні рекомендації з відновлення зношених деталей з вибором параметрів режиму наплавлення сталевих деталей обертання сільськогосподарської техніки.

Розроблення ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки і технологічних рекомендацій з дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні забезпечить підвищення ефективності використання сільськогосподарської техніки за рахунок зменшення простоїв в період активного її використання, та раціонального оперативного вирішення відновлення її роботоздатності наплавленням зношених деталей в умовах спеціалізованих ремонтних підприємств та в умовах агрогосподарств.

2 ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Програма досліджень

У відповідності з метою завдання програмою робіт передбачалось вирішити такі задачі:

- провести маркетингові дослідження, дослідити потенційних споживачів та попит на продукцію, яка буде створена в результаті наукових досліджень, провести патентно-ліцензійний пошук;
- виготовити вузли ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки та провести авторський нагляд за виготовленням вузлів установки;
- обладнати експериментальний зразок ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки виготовленими вузлами, провести авторський нагляд за виготовленням та провести випробування;
- доопрацювати кресленики вузлів та доробити експериментальний зразок ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки за результатами випробувань;
- відкоригувати параметри технологічного обладнання і режими технологічного процесу наплавлення деталей на ресурсощадній універсальній наплавлювальній установці за результатами випробувань;
- розробити технологічні рекомендації з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні.

2.2 Методика досліджень

Вивчення стану питання проводили методом аналізу науково-технічної та патентної інформації. Джерелами інформації були періодичні видання, автореферати, дисертації, звіти про НДР, підручники, монографії, реферативні журнали, офіційні бюлетені, промислові каталоги, електронні ресурси, що відбиралися на підставі відповідності їх тематичної направленості досліджуваним питанням.

Відбір та аналіз заявок, авторських свідоцтв і патентів проводили за індексами МПК, відбір стандартів і нормативної документації – за індексами УКНД ДК 004 [6]. Бібліографічні описи різних видів документів виконували згідно із вимогами додатку А ДСТУ ГОСТ 7.1 [7].

Предметом пошуку були способи та устаткування для дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні.

Результати патентних досліджень оформляли згідно з ДСТУ 3575 [8]. Звіт про патентні дослідження наведено у додатку А.

При проведенні маркетингових досліджень визначали основних вітчизняних виготовлювачів наплавлювальних установок, асортимент їх продукції та її вартісні показники. Аналізували розмір і характер ринку споживачів наплавлювальних установок як потенційних замовників НТП, проводили економічний розрахунок доцільності використання замовниками ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки замість придбання наявних на ринку наплавлювальних установок.

Дослідження проводили шляхом аналізу вторинних даних, отриманих на попередніх етапах розробки та шляхом збору і аналізу нової інформації, при цьому використовували друковані і електронні ресурси, дані Мінагрополітики України та Департаментів сільськогосподарського виробництва ОДА, приймали участь у роботі круглих столів, семінарів та сільськогосподарських виставок.

Експериментальний зразок ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки виготовляли та проводили його випробування згідно з вимогами ДСТУ 3974 [4].

Перед заварюванням поверхню деталі біля тріщини на віддалі до 15-20 см спочатку зачищали до металевого блиску за схемою, що показана на рисунку 2.1.

Рисунок 2.1 – Схема зачистки поверхні деталі біля тріщини

При товщині стінок деталі до 6 мм оброблення тріщин не проводилося.

Заварювання тріщини проводилося ділянками довжиною 20-30 мм з попереднім обварюванням місця від кінців тріщини на відстані 5-6 мм, з проковуванням кожного валика відразу після обриву дуги.

Продовжували заварювання після охолодження місця зварювання до температури 80-100 °С.

Схема послідовності заварювання тріщин та нанесення валиків показано рисунку 2.2.

1-14 – послідовність заварювання ділянок тріщини та нанесення зварювальних валиків

Рисунок 2.2 – Схема послідовності заварювання тріщин та нанесення валиків на деталі зі стінками до 6 мм

При товщині стінок деталі від 6 мм і більше перед розділкою тріщин свердлили отвори $\varnothing 4$ мм на віддалі 6-10 мм від кінців тріщини в напрямку її розвитку за схемою, що показано на рисунку 3.3.

Рисунок 3.3 – Схеми свердлення отворів в напрямку розвитку тріщини перед її розділкою

При товщині стінок деталі від 6 до 10 мм розділку тріщин проводили прорізним каменем за схемами, що показано на рисунку 3.4.

Рисунок 3.5 – Схеми розділки тріщин

За результатами випробувань експериментальний зразок та кресленики вузлів ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки доробляли згідно вимог ЄСКД та ДСТУ 3974 [4].

Технологічні рекомендації з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні розробляли з урахуванням результатів виробничих випробувань експериментального зразка ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки. Документ призначений сільськогосподарським і ремонтним підприємствам та містить відомості щодо параметрів технологічного обладнання і режимів технологічного процесу наплавлення деталей на ресурсощадній універсальній наплавлювальній установці.

Ресурсощадну універсальну наплавлювальну установку впроваджували в умовах ПП «Плазма-Майстер», її конкурентоспроможність забезпечується відповідним технічним рівнем, завдяки якому забезпечується автоматичне наплавлення деталей дротом 30ХГСА в CO₂, дротом пружинним ЗК-7 II класу в потоці повітря, а також зварювання в напівавтоматичному режимі дротом Св08ГА в CO₂.

Остаточний звіт про НДР, в якому приводять узагальнення і оцінку результатів досліджень за завданням, оформляли згідно вимог ДСТУ 3008 [10].

Під час виконання робіт керувалися основними вимогами, які викладені у ДСТУ 3973 [11].

3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1 Результати аналізу стану питання з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні

За результатами аналізу стану питання з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні встановлено тенденції конструювання наплавлювальних установок для дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні, а саме: створення універсальних установок для наплавлення та зварювання та зменшення їх енергозатратності.

Виявлено недоліки наявних на ринку наплавлювальних установок та розроблено технічне рішення, яке забезпечить перевищення показників кращих наплавлювальних установок, а саме – додаткове обладнання наплавлювальної установки зварювальним напіваавтоматом.

3.2 Результати маркетингових досліджень та досліджень потенційних споживачів та попиту на продукцію, яка буде створена в результаті наукових досліджень

За результатами маркетингових досліджень та досліджень попиту на продукцію, яка буде створена в результаті наукових досліджень, визначено перелік її потенційних споживачів, що наведено в табл. 3.1 та визначено, що зокрема у Київській обл. існує попит на 3 ресурсоощадні універсальні наплавлювальні установки, потенційними споживачами яких є:

- ТДВ «Агропрогрес» (сmt Гребінки, Білоцерківський р-н);
- ПП «Плазма-Майстер» (сmt Глеваха, Фастівський р-н).

Таблиця 3.1 – Перелік потенційних споживачів на продукцію, яка буде створена в результаті наукових досліджень

№ п/п	Назва потенційного споживача	Сфера діяльності	Місце-розташування	Прогнозований попит на продукцію, шт
1	ТДВ «Агропрес»	Відновлення зношених деталей комбайнів	смт Гребінки, Білоцерківський р-н, Київська обл.	2
2	«Цеппелін Україна ТОВ»	Ремонт с.-г. техніки	м. Київ	2
3	«Svarka Vsego»	Реставрація деталей та відновлення	м. Київ	1
4	«Spec-tehnik»	Ремонт спецтехніки	м. Київ	1
5	«ТД УкрСпецМаш»	Ремонт спецтехніки	м. Київ	1
6	«ТОВ ЮЕЙЧЕМ»	Техобслуговування і ремонт дорожньої техніки	м. Дніпро, Дніпротпетровська обл.	1
7	«Альфатех»	Ремонт дорожньої та іншої спецтехніки	С. Слобожанське, Дніпровський р-н, Дніпротпетровська обл.	1
8	«Транспортна ремонтна компанія»	Ремонт спецтехніки	с. Богданівка, Броварський р-н, Київська обл.	1
9	«Юромаш»	Ремонт і наплавлення кар'єрного та будівельного обладнання	м. Київ	1
10	«Voltech»	Ремонт спецтехніки	м. Київ	1
11	Сервісний центр № 1	Ремонт будівельної техніки	м. Київ	1
12	ПП «Плазма-Майстер»	Відновлення деталей автомобілів, автокранів, с.-г. та іншої техніки	смт Глеваха, Фастівський р-н, Київська обл.	1

3.3 Розроблення технічного завдання на ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку

Конструкційно-технологічні характеристики ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки згідно розробленого технічного завдання (додаток Б) наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Конструкційно-технологічні характеристики ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки

Назва конструкційно-технологічної характеристики	Показник конструкційно-технологічної характеристики
Матеріал деталей: - для наплавлення; - для зварювання	– сталь 45, сталь 50, сталь 40Х; – Ст. 2, Ст. 3.
Розміри деталей, що наплавляються	– діаметр - від 20 до 300 мм; – довжина - до 800 мм.
Маса установки	до 650 кг
Габаритні розміри	– довжина – 1750 мм; – ширина – 1300 мм; – висота – 1935 мм.

За розробленим технічним завданням ресурсоощадна універсальна наплавлювальна установка забезпечує:

- наплавлення деталей обертання в дешевому середовищі – потоці повітря, що зменшує витрати на процес наплавлення;

- автоматичне наплавлення деталей дротом 30ХГСА в CO₂, дротом пружинним ЗК-7 II класу в потоці повітря, а також зварювання в напівавтоматичному режимі дротом Св08Г2С в CO₂ (рис. 3.1-3.2).

1 – дріт; 2 – мундштук; 3 – сопло; 4 – струмінь захисного середовища (CO₂ або повітря); 5 – наплавлений шар

Рисунок 3.1 – Схема наплавлення деталей обертання дротом 30ХГСА в CO₂ та дротом пружинним ЗК-7 II класу потоці повітря

1 – дріт; 2 – мундштук; 3 – сопло; 4 – струмінь CO₂; 5 – наплавлений шар

Рисунок 3.1 – Схема напівавтоматичного зварювання деталей просторової конфігурації дротом Св08Г2С в CO₂

Титульну сторінку технічного завдання на ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку наведено в додатку Б.

3.4 Розроблення креслеників вузлів ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки

Згідно технічного завдання розроблено та доопрацьовано конструкцію вузлів ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки, застосування якої надасть можливість відновлювати сталеві деталі обертання та просторової конфігурації сільськогосподарської техніки в умовах господарств та в спеціалізованих ремонтних підприємствах автоматичним наплавленням та напівавтоматичним зварюванням.

Розроблено конструкцію вузла системи позиціонування пальника відносно деталі, яка дозволяє наплавляти деталі обертання діаметром до 600 мм.

Кресленики вузла системи позиціонування пальника ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки відносно деталі наведено в додатку В.

Розроблено конструкцію вузла захисного екрану та його опори, які надають можливість зменшити шкідливість ультрафіолетового випромінювання зварювальної дуги.

Кресленики вузла захисного екрану ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки та його опори наведено в додатку Г.

Доопрацьовано конструкцію вузла подачі наплавлювального дроту діаметром 1,2–1,6 мм та його опори, що забезпечує автоматичний або напівавтоматичний процес наплавлення деталей.

Кресленики вузла подачі наплавлювального дроту ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки та його опори наведено в додатку Д.

3.5 Виготовлення вузлів та обладнання ними експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки

За розробленими креслениками був проведений авторський супровід і надана консультативна допомога з виготовлення таких окремих вузлів ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки:

- вузла системи позиціонування пальника відносно деталі;
- вузла захисного екрану та його опори;
- вузла подачі наплавлювального дроту та його опори.

Вузли ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки виготовлені згідно кресленикам та ДСТУ 3974.

Акт проведення авторського супроводу з виготовлення окремих вузлів ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки наведено в додатку Е.

За розробленими технічними завданнями, погодженими з ПП «Плазма-Майстер», був проведений авторський супровід і надана консультативна допомога при виготовленні експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки та його обладнанні вузлами системи позиціонування пальника відносно деталі, захисного екрану та подачі наплавлювального дроту.

Експериментальний зразок ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки виготовлений згідно вимог технічного завдання та ДСТУ 3974.

Акт проведення авторського супроводу за виготовленням експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки наведено в додатку Ж.

3.6 Проведення випробувань експериментального зразка ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки

Виготовлений експериментальний зразок ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки було передано ПП «Плазма-Майстер» для проведення виробничих випробувань.

Акт приймання експериментального зразка ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки наведено в додатку І.

Експериментальний зразок ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки призначений для проведення виробничих випробувань з наплавлення деталей обертання дротом 30ХГСА в СО₂, дротом пружинним ЗК-7 ІІ класу в потоці повітря та зі зварювання деталей просторової конфігурації дротом Св08Г2С в СО₂ в режимі зварювального напівавтомата шляхом переналадження експериментального зразка із режиму автоматичного наплавлення в режим напівавтоматичного зварювання.

На виробничі випробування були представлені деталі з матеріалів:

- для наплавлення з сталі 45, 50 та 40Х діаметром - від 20 до 300 мм;
- для зварювання з Ст. 2, Ст 3.

За результатами виробничих випробувань встановлено, що експериментальний зразок ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки забезпечує автоматичне наплавлення деталей дротом 30ХГСА в СО₂, дротом пружинним ЗК-7 ІІ класу в потоці повітря, а також зварювання в напівавтоматичному режимі дротом Св08Г2С в СО₂.

Акт випробування експериментального зразка ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки наведено в додатку К.

3.7 Параметри технологічного обладнання і режими технологічного процесу наплавлення деталей за результатами випробувань

За результатами виробничих випробувань експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки в автоматичному режимі були встановлені параметри та режими з наплавлення деталей обертання у середовищі повітря та CO₂:

- швидкість подачі дроту – 100-250 м/год;
- сила струму – 80-200 А;
- напруга – 17-23 В;
- швидкість наплавлення - 25-30 м/год;
- зміщення електроду – 3-20 мм;
- крок наплавлення — 3,5-4,0 мм;
- виліт електроду – 8-20 мм;
- витрата CO₂ – 6-18 л/хв;
- витрата повітря – 12-36 л/хв.

За результатами виробничих випробувань експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки в напівавтоматичному режимі були встановлені параметри та режими зі зварювання деталей просторової конфігурації у середовищі CO₂:

- швидкість подачі дроту – 100-110 м/год;
- сила струму – 80-120 А;
- напруга – 18-22 В;
- швидкість зварювання – 20-30 м/год;
- виліт електроду – 10-15 мм;
- витрата CO₂ – 10-15 л/хв.

Спосіб регулювання кроку наплавлення та швидкості подачі електродного дроту – ступінчасте.

Зварювальний струм – постійний.

Рекомендована модель джерела живлення – ВДУ-506.

3.8 Розроблення ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки

За результатами коригування параметрів технологічного обладнання і режимів технологічного процесу наплавлення деталей після виробничих випробувань експериментального зразка було розроблено ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку.

Ресурсоощадна універсальна наплавлювальна установка з розробленими та доопрацьованими вузлами показана на рис. 3.3.

1 – механізм подачі дроту; 2 – система позиціонування; 3 – захисний екран; 4 – пальник; 5 – ресурсоощадна універсальна наплавлювальна установка

Рисунок 3.3 – Ресурсоощадна універсальна наплавлювальна установка з розробленими і доопрацьованими вузлами

Акт впровадження ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки наведено в додатку Л.

3.9 Розроблення технологічних рекомендацій з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні

За результатами встановлення параметрів технологічного обладнання та режимів технологічного процесу наплавлення деталей розроблено технологічні рекомендації з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні.

Відновлювати деталі обертання рекомендується автоматичним наплавленням дротом Нп-30ХГСА в CO₂ та дротом пружинним II класу ЗК-7-2А в потоці повітря.

Відновлювати деталі просторової конфігурації рекомендується напівавтоматичним зварюванням дротом Св08Г2С в CO₂.

Твердість наплавленого металу – 20-30 HRC. Масова частка елементів у наплавленому металі наведена в таблиці 3.3 [12-13].

Таблиця 3.3 – Масова частка елементів у наплавленому металі

Марка дроту	Масова частка елементів у наплавленому металі, %					
	C	Mn	Si	Cr	Ni	Cu
Нп-30ХГСА	0,25-0,35	0,80-1,20	0,80-1,20	0,80-1,20	до 0,40	-
ЗК-7-2А	0,68-0,76	0,50-0,80	0,17-0,37	до 0,05	до 0,05	до 0,04
Св-08Г2С	0,05-0,11	1,80-2,10	0,70-0,95	до 0,2	до 0,25	-

Рекомендовані режими дугового наплавлення деталей обертання та просторової конфігурації при їх відновленні наведено в підрозділі 3.7.

Технологічну схему усунення дефектів, зв'язаних зі зломами, обривами, деформаціями аварійного характеру з використанням напівавтоматичного зварювання наведено на рис. 3.4.

Рисунок 3.4 - Технологічна схема усунення дефектів, зв'язаних зі зломами, обривами, деформаціями аварійного характеру з використанням напівавтоматичного зварювання

Технологічну схему усунення дефектів, зв'язаних з тріщинами та пробіями в деталях із товщиною стінки до 10 мм з використанням напівавтоматичного зварювання наведено на рис. 3.5.

Рисунок 3.5 – Технологічна схема усунення дефектів, зв'язаних з тріщинами та пробоїнами в деталях із товщиною стінки до 10 мм з використанням напівавтоматичного зварювання

Застосування рекомендацій забезпечить собівартість відновлення зношених деталей на рівні 30-50 % від вартості нових деталей в умовах господарств та в спеціалізованих ремонтних підприємствах.

Титульний аркуш технологічних рекомендацій з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні наведено в додатку М.

Перелік статей за результатами досліджень наведено в додатку Н.

ВИСНОВКИ

1. Розроблено кресленики вузлів ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки: системи позиціонування пальника відносно деталі, яка дозволяє наплавляти деталі обертання діаметром до 600 мм; і вузла подачі наплавлювального дроту діаметром 1,2–1,6 мм, що забезпечує автоматичний або напівавтоматичний процес наплавлення деталей.

2. Виготовлено вузли та обладнано ними експериментальний зразок ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки, за результатами виробничих випробувань якого встановлено параметри технологічного обладнання і режими технологічного процесу наплавлення деталей обертання: швидкість подачі дроту – 100-250 м/год, сила струму – 80-200 А, напруга – 17-23 В, швидкість наплавлення – 25-30 м/год, зміщення електроду – 3-20 мм, крок наплавлення – 3,5-4,0 мм, виліт електроду – 8-20 мм, витрата CO₂ – 6-18 л/хв, витрата повітря – 12-36 л/хв; та зварювання просторових деталей: швидкість подачі дроту – 100-110 м/год, сила струму – 80-120 А, напруга – 18-22 В, швидкість зварювання – 20-30 м/год, виліт електроду – 10-15 мм, витрата CO₂ – 10-15 л/хв.

3. Розроблено ресурсощадну універсальну наплавлювальну установку, яка забезпечує наплавлення деталей обертання дротом 30ХГСА в CO₂, дротом пружинним II класу в потоці повітря та зі зварювання деталей просторової конфігурації дротом Св08Г2С в CO₂ в режимі зварювального напівавтомата шляхом переналагодження експериментального зразка із режиму автоматичного наплавлення в режим напівавтоматичного зварювання та впроваджено в ПП «Плазма-Майстер».

4. Розроблено технологічні рекомендації з дугового наплавлення деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні, що забезпечать собівартість відновлення зношених деталей на рівні 30-50 % від вартості нових деталей в умовах господарств та в спеціалізованих ремонтних підприємствах.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Перепелиця Н. М., Котенко С. С. Методичні підходи до розрахунку збитків від простою сільськогосподарської техніки та обладнання. *Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України*: зб. наук. пр. Т. 1. № 18 (32). С. 113-118.
2. Роговський І. Л. Технічні вимоги до гарантійного технічного обслуговування сільськогосподарських машин. *Наук. вісн. НУБіП. Серія: техніка та енергетика АПК*. Київ, 2010. Вип. 144. Ч. 3. С. 286-291.
3. Черноиванов В. И., Голубев И. Г. Восстановление деталей машин (Состояние и перспективы). Москва : ФГНУ «Росинформагротех», 2010. 376 с.
4. Core Management - ZF Friedrichshafen AG - ZF Aftermarket. URL: <https://aftermarket.zf.com/sea/en/aftermarket-portal/about-zf-aftermarket/next-generation-aftermarket/reman/core-management/> (дата звернення: 01.12.2020).
5. Восстановление запчастей – на пути к Европе. URL: <http://autoexpert-consulting.com/news/avtozapchasti/10183-vosstanovlenie-zapchastej-na-puti-k-evrope.html> (дата звернення: 01.12.2020).
6. ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів (ICS:2005, MOD). [На заміну ДК 004-2003; чинний від 2009-04-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. 97 с. (Національний класифікатор України).
7. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. [На заміну ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82; чинний від 2008-04-01]. Вид. офіц. Київ : Держстандарт України, 2007. 56 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).
8. ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення. [На заміну ГОСТ 15.011-82; чинний від 1998-01-01]. Вид. офіц. Київ : Держстандарт України, 1997. 20 с. (Національні стандарти України).

9. ДСТУ 3974-2000 Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення. [Чинний від 2001-07-01]. Вид. офіц. Київ : Держстандарт України, 2001. 39 с. (Система розроблення та поставлення продукції на виробництво).

10. ДСТУ 3008:2015 Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. [На заміну ДСТУ 3008-95; чинний від 2017-07-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 31 с. (Інформація та документація).

11. ДСТУ 3973-2000 Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення. [Чинний від 2001-07-01]. Вид. офіц. Київ : Держстандарт України, 2001. 23 с. (Система розроблення та поставлення продукції на виробництво).

12. ДСТУ 3671-97 Дріт сталевий наплавний. Технічні умови. [На заміну ГОСТ 10543-82; чинний від 1999-07-01]. Вид. офіц. Київ : Держстандарт України, 1997. 11 с. (Національні стандарти України).

13. Биковський О. Г., Пінковський І. В. Довідник зварника. Київ : Техніка, 2002. 335 с.

ДОДАТОК А
Звіт про патентні дослідження

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
(ННЦ “ІМЕСГ”)

**ЗВІТ
ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ**

Розробити ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку і технологічні рекомендації з дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні (04.04.00.14П)

Етап НДР – заключний

Керівник НДР,
Зав. відділом моделювання
та забезпечення роботоздатності
техніки в АПВ

30.11.2020р.

М.Василенко

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ

Найменування суб'єкта господарської діяльності

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (ННЦ «ІМЕСГ»)

Дата початку розробки 24.02.2020 р.

Дата закінчення розробки 16.11.2020 р.

Призначення, галузь використання, стислий опис об'єкту господарської діяльності ремонтних підприємств

Об'єкт господарської діяльності ремонтних підприємств: способи та устаткування для дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні.

Призначення об'єкту господарської діяльності ремонтних підприємств: автоматичне наплавлення деталей обертання та напівавтоматичне зварювання просторових деталей сільськогосподарської техніки.

Галузь використання об'єкту господарської діяльності: відновлення деталей обертання та просторової конфігурації сільськогосподарської техніки, в умовах господарств та ремонтних підприємствах.

За результатами патентних досліджень встановлено, що в наявних на ринку наплавлювальних установках відсутня додаткова функція зварювання деталей та запропоновано:

- додатково обладнати наплавлювальну установку зварювальним напівавтоматом, що покращить показники її універсальності;
- наплавлювати деталі обертання в дешевому середовищі – потоці повітря, що покращить показники ресурсоощадності наплавлювальної установки.

Ключові слова: ВІДНОВЛЕНІ ДЕТАЛІ, ДУГОВЕ НАПЛАВЛЕННЯ, ЗНОШЕНІ ДЕТАЛІ, РЕМОНТНІ ПІДПРИЄМСТВА, РЕСУРСООЩАДНА УНІВЕРСАЛЬНА НАПЛАВЛЮВАЛЬНА УСТАНОВКА, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Науковий співробітник О.Калінін

20.11.2020р.

Зав. науково-організаційного
відділу Н.Сергєєва

20.11.2020р

ЗМІСТ

Основна частина.....	5
1 Визначення патентоспроможності об'єкту господарської діяльності ремонтних підприємств (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності).....	5
1.1 Форма Г.1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу.....	5
1.2 Форма Г.1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу.....	25
1.3 Форма Г.1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку.....	31
1.4 Форма Г.1.4 Техніко-економічні показники об'єкту господарської діяльності ремонтних підприємств та об'єктів аналогічного призначення.....	31
1.5 Форма Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності об'єкту господарської діяльності ремонтних підприємств.....	32
2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової придатності.....	33
2.1 Форма Г.2.1 Динаміка патентування.....	33
2.2 Форма Г.2.2 Взаємне патентування щодо об'єкту господарської діяльності ремонтних підприємств, його складових частин.....	33
2.3 Форма Г.2.3 Документи аналоги.....	34
2.4 Форма Г.2.4 Аналіз можливості застосування в об'єкті господарської діяльності ремонтних підприємств відомих об'єктів промислової власності.....	35
3 Виявлення порушення щодо прав власників охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності.....	35
Узагальнені висновки за результатами патентних досліджень.....	35
Додаток А Завдання на проведення патентних досліджень.....	36
Додаток Б Регламент пошуку.....	37
Додаток В Довідка про пошук.....	38

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1 Визначення патентоспроможності об'єкту господарської діяльності ремонтних підприємств (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)

Форма 1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності	
	бібліографічні дані	
1	2	3
Способи та устаткування для дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні	<p>Patent № 9267184, USA, B32B 15/0, B23K 9/04, C21D 7/13, B23K 35/30, C22F 1/10, B23K 31/02, B05D 3/12, B23K 37/04, B21D3 31/00.</p> <p>U. J. De Souza (US), R. M. Forbes Jones (US), R. L. Kennedy (US), C. M. O'Brien (US)</p> <p>US12/700,963, 05.02.2010, 23.02.2016.</p> <p><u>Systems and methods for processing alloy ingots</u></p> <p>1. An ingot processing method comprising: forming a cylindrical alloy ingot, the cylindrical alloy ingot comprising three outer surfaces comprising two parallel and opposed circular end surfaces and a circumferential surface perpendicular to and connecting the two circular end surfaces; depositing a metallic material layer onto the three outer surfaces of the cylindrical alloy ingot, wherein the metallic material is more ductile than the alloy; hot working the alloy ingot, wherein the hot working comprises applying force onto the metallic material layer, and wherein the force deforms the alloy ingot; and removing the metallic material layer from the alloy ingot after hot working the alloy ingot.</p> <p>2. The ingot processing method of claim 1, further comprising grinding or peeling the surface of the alloy ingot before depositing the metallic layer.</p> <p>3. The ingot processing method of claim 1, wherein the alloy ingot comprises a material selected from the group consisting of a nickel base alloy, an iron base alloy, a nickel-iron base alloy, and a cobalt base alloy.</p> <p>4. The ingot processing method of claim 1, wherein the alloy ingot comprises a nickel base superalloy.</p> <p>5. The ingot processing method of claim 1, wherein the alloy ingot and the metallic material layer comprise the same base metal, the base metal selected from the group consisting of nickel, iron, and cobalt.</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>6. The ingot processing method of claim 1, wherein the alloy ingot comprises a nickel base superalloy and the metallic material layer comprises a nickel base weld alloy.</p> <p>7. The ingot processing method of claim 1, wherein depositing the metallic material layer comprises depositing the metallic material layer as a weld deposit.</p> <p>8. The ingot processing method of claim 7, wherein depositing the metallic material layer as a weld deposit comprises a welding operation selected from the group consisting of metal inert gas (MIG) welding, tungsten inert gas (TIG) welding, and plasma welding.</p> <p>9. The ingot processing method of claim 7, wherein: depositing the metallic material layer as a weld deposit comprises: rotating the cylindrical ingot; and depositing the metallic material as a weld deposit onto a first region of the circumferential surface of the rotating cylindrical ingot using at least one stationary welding torch, thereby depositing a ring-shaped layer of the metallic material onto the circumferential surface of the cylindrical ingot.</p> <p>10. The ingot processing method of claim 9, further comprising: re-positioning at least one welding torch adjacent to a deposited ring-shaped layer of the metallic material after the rotating cylindrical ingot proceeds through at least one rotation; and depositing metallic material as a weld deposit onto a second region of the circumferential surface of the rotating cylindrical ingot using at least one re-positioned stationary welding torch.</p> <p>11. The ingot processing method of claim 10, further comprising repeating the re-positioning step and the depositing step until the circumferential surface of the cylindrical ingot is substantially covered with the metallic material.</p> <p>12. The ingot processing method of claim 7, wherein: depositing the metallic material layer as a weld deposit comprises: moving at least one welding torch along a first region of the circumferential surface of the cylindrical ingot parallel to a long axis of the ingot, while holding the cylindrical ingot stationary, thereby depositing a layer of the metallic material as a weld deposit onto the first region of the circumferential surface of the cylindrical ingot; re-positioning the cylindrical ingot to move the first region of the circumferential surface away from at least one welding torch and to move a second region of the circumferential surface toward at least one welding torch; and moving at least one welding torch along the second region of the circumferential surface of the cylindrical ingot parallel to the long axis of the ingot, while holding the cylindrical ingot stationary, thereby depositing a layer of the metallic material as a weld deposit onto the second region of the circumferential surface of the cylindrical ingot.</p> <p>13. The ingot processing method of claim 12, further comprising repeating the re-positioning step and the moving step until the circumferential surface of the ingot is substantially covered with the metallic material.</p> <p>14. The ingot processing method of claim 1, wherein hot working the alloy ingot comprises at least one of a forging operation and an extrusion operation.</p>	

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>15. The ingot processing method of claim 1, wherein hot working the alloy ingot comprises an upset-and-draw forging operation comprising: upset forging the alloy ingot, wherein forging dies contact and apply force to the layer on one or both of the parallel and opposed circular end surfaces to compress the ingot in length and expand the ingot in cross-section; and draw forging the upset forged alloy ingot, wherein forging dies contact and apply force to the layer on the circumferential surface to compress the ingot in cross-section and expand the ingot in length.</p> <p>16. The ingot processing method of claim 1, wherein the metallic material layer reduces an incidence of surface cracking of the alloy ingot during the hot working, and wherein the process improves the yield of forged nickel-base superalloy products formed from nickel-base superalloy ingots.</p> <p>17. The ingot processing method of claim 1, wherein the process produces a wrought nickel-base superalloy billet from a cast nickel-base superalloy ingot.</p> <p>18. The ingot processing method of claim 1, wherein forming the cylindrical alloy ingot comprises providing a nickel-base superalloy ingot using a vacuum induction melting-vacuum arc remelting operation or a vacuum induction melting-electroslag refining-vacuum arc remelting operation.</p> <p>19. The ingot processing method of claim 1, further comprising fabricating an article from the hot worked ingot, the article selected from the group consisting of jet engine components and land based turbine components.</p> <p>20. An ingot processing method comprising: forming a cylindrical nickel base alloy ingot, the cylindrical nickel base alloy ingot comprising three outer surfaces comprising two parallel and opposed circular end surfaces and a circumferential surface perpendicular to and connecting the two circular end surfaces; depositing a nickel base alloy layer onto the three outer surfaces of the cylindrical nickel base alloy ingot, wherein the nickel base alloy comprising the layer is more ductile than the nickel base alloy comprising the ingot; working the ingot, wherein the working comprises applying force onto the layer, and wherein the force deforms the ingot; and removing the layer from the ingot after working the ingot.</p> <p>21. The process of claim 20, wherein the alloy ingot comprises a nickel base superalloy.</p> <p>22. The process of claim 20, wherein the nickel base alloy layer comprises a weld deposit.</p> <p>23. The process of claim 20, wherein the ingot comprises a nickel base superalloy and the layer comprises a nickel base weld alloy.</p> <p>24. The process of claim 20, wherein applying force to the alloy ingot comprises at least one of a forging operation and an extrusion operation.</p> <p>25. The process of claim 20, wherein applying force to the alloy ingot comprises an upset-and-draw forging operation comprising: upset forging the alloy ingot, wherein forging dies contact and apply force to the layer on one or both of the parallel and opposed circular end surfaces to compress the ingot in length and expand the ingot in cross-section; and draw forging the upset forged alloy ingot, wherein forging dies contact and apply force to the layer on the circumferential surface to compress the ingot in cross-section and expand the ingot in length.</p> <p>26. The process of claim 20, wherein the process improves the yield of forged nickel-base superalloy products formed from nickel-base superalloy ingots.</p>	

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>27. The process of claim 20, wherein the process produces a wrought nickel-base superalloy billet from a cast nickel-base superalloy ingot.</p> <p>28. The process of claim 20, further comprising fabricating an article from the worked ingot, the article selected from the group consisting of jet engine components and land based turbine components.</p> <p>29. The ingot processing method of claim 1, wherein the alloy ingot is a non-hollow solid alloy ingot.</p> <p>30. The ingot processing method of claim 20, wherein the alloy ingot is a non-hollow solid alloy ingot.</p> <p>31. The ingot processing method of claim 1, wherein the two end surfaces comprise planar circular surfaces.</p> <p>32. The ingot processing method of claim 20, wherein the two end surfaces comprise planar circular surfaces.</p>	
	<p>Patent № AT509589, Austria, Fuerlinger J. (AT), Mitterhumer W. (AT). A 958/2010, 11.06.2010, 15.10.2011</p> <p><u>System zur Befestigung einer drahtseele in einer kupplung und drahteinlaufdüse für ein solches befestigungssystem</u></p> <p>1. System zur Befestigung einer Drahtseele (26) für einen Schweißdraht (9) in einer Kupplung (29) eines Schlauchpakets (21), wobei die Drahtseele (26) mit einer Drahteinlaufdüse (27) in der Kupplung (29) fixiert ist und die Drahteinlaufdüse (27) über ein zylinderförmig ausgebildetes und zumindest einen Schlitz (36) zur Bildung zumindest zweier beweglicher Backen (37) aufweisendes Befestigungsmittel (31) mit der Kupplung (29) verbunden ist, wobei das Befestigungsmittel (31) der Drahteinlaufdüse (27) eine Öffnung (28) zur lösbaren Aufnahme der Drahtseele (26) aufweist, und durch eine manuelle Drehbewegung der in der Kupplung (29) positionierten Drahteinlaufdüse (27) die Drahtseele (26) im Befestigungsmittel (31) und gleichzeitig die Drahteinlaufdüse (27) in der Kupplung (29) fixierbar ist, da- 6/12 österreichisches Patentamt AT 509 589 B1 2011-10-15 durch gekennzeichnet, dass das Befestigungsmittel (31) an dem einem Drahteinlaufelement (32) gegenüberliegenden Ende mit einem ovalen Steg (35) versehen ist, welcher ovale Steg (35) gegenüber dem zylinderförmigen Bereich erhöht ausgebildet ist.</p> <p>2. Befestigungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kupplung (29) entlang eines ersten Teilabschnitts (48) eine ovale Ausnehmung (46) und am Ende einen nahezu rund ausgebildeten zweiten Teilabschnitt (49) aufweist.</p> <p>3. Befestigungssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bereich der Drahteinlaufdüse (27) zwischen Drahteinlaufelement (32) und Befestigungsmittel (31) gerippt oder geriffelt ausgeführt ist zur Erleichterung einer werkzeuglosen, manuellen Drehbewegung der Drahteinlaufdüse (27) zur Fixierung.</p> <p>4. Befestigungssystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass im Fixierelement der Drahteinlaufdüse (27) und der Kupplung (29) jeweils zumindest eine Kerbe (53) zur Markierung der Fixierung der Drahtseele (26) angeordnet ist.</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>5. Drahteinlaufdüse (27) zur Befestigung in einer Kupplung (29) eines Schlauchpakets (21), mit einem Drahteinlaufelement (32) und einem zylinderförmig ausgebildeten und zumindest einen Schlitz (36) zur Bildung zumindest zweier beweglicher Backen (37) aufweisenden Befestigungsmittel (31), wobei das Befestigungsmittel (31) eine Öffnung (28) zur lösbaren Aufnahme einer Drahtseele (26) aufweist, und zur gleichzeitigen Fixierung der Drahtseele (26) und in der Kupplung (29) durch eine manuelle Drehbewegung verformbar ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungsmittel (31) an dem, dem Drahteinlaufelement (32) gegenüberliegenden Ende mit einem ovalen Steg (35) versehen ist, welcher ovale Steg (35) gegenüber dem zylinderförmigen Bereich erhöht ausgebildet ist.</p> <p>6. Drahteinlaufdüse (27) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass im Befestigungselement (31) im Bereich des zumindest einen Schlitzes (36) ein Pressbereich (44) und ein Federbereich (45) zur Fixierung der Drahtseele (26) durch Zusammendrücken der neben dem zumindest einen Schlitz (36) gebildeten Backen (37) ausgebildet ist.</p> <p>7. Drahteinlaufdüse (27) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bereich zwischen Drahteinlaufelement (32) und Befestigungsmittel (31) gerippt oder geriffelt ausgeführt ist zur Erleichterung einer werkzeuglosen, manuellen Drehbewegung zur Fixierung.</p> <p>8. Drahteinlaufdüse (27) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des Elements zur Ausführung der Drehbewegung zumindest eine Kerbe (53) zur Markierung der Fixierung angeordnet ist. Hierzu 5 Blatt Zeichnungen 7/12.</p>	
	<p>Patent № 20106267, Finland, B23K 9/12, B23K 9/133, B21C 47/20, B65H 59/06. Risto Anttonen, Esa Kunnas, Jani Haemaelaeinen. 20106267, 01.12.2010, 02.06.2012</p> <p><u>The arrangement of the welding apparatus the wire feeding device and a method for moving the welding wire</u></p> <p>1. An arrangement in the wire feeding device (L) of a welding machine, said wire feeding device (L) comprising- a frame (1), a hub system (2) arranged to the frame (1) for winding a wire coil (3), and a wire feeding mechanism (4) for pulling the welding wire (10) from a wire coil (3) such that the wire coil (3) rotates in the unwinding direction and for feeding the welding wire (10) through the wire feeding mechanism (4) to a welding torch (5), characterized in that the hub system (2) comprises means for storing energy, said means for storing energy being adapted to store energy as the wire feeding mechanism (4) starts pulling the welding wire (10) from the wire coil (3) in the unwinding direction such that, when the wire feeding mechanism (4) stops pulling the welding wire (10), the stored energy is adapted to be released, pulling the wire coil (3) in the winding direction, which is the opposite direction in relation to the unwinding direction.</p> <p>2. An arrangement according to claim 1, characterized in that means for storing energy are arranged between the frame (1) of the wire feeding device (L) or a part immovably arranged in relation to it and a part</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>movably arranged in relation to the frame (1) of the wire feeding device (L), and which are arranged to store and release the energy, which is created, when the part that is movable in relation to the frame (1) of the wire feeding device (L) moves in relation to the frame (1) of the wire feeding device (L) or the part that is immovable in relation to it.</p> <p>3. An arrangement according to claim 2, characterized in that the hub system (2) comprises a shaft (11), which is rotatably arranged to the frame (1) of the wire feeding device (L), and that means for storing energy are arranged between the shaft (11) and the frame (1) of the wire feeding device (L).</p> <p>4. An arrangement according to claim 2, characterized in that the hub system (2) comprises a shaft (1 1), and that means for storing energy are arranged between the shaft (11) immovably arranged in relation to the frame (1) of the wire feeding device (L) and a brake mechanism (14) arranged in connection with the shaft (11) and movable in relation to the shaft (11). An arrangement according to claim 4, characterized in that the brake mechanism (14) is arranged to, at least partially, pivot around the shaft (11). An arrangement according to claim 4 or 5, characterized in that the brake mechanism (14) comprises a pendulum (15) and a brake shoe (16), said brake shoe (16) being arranged to move in relation to the pendulum (15). An arrangement according to any one of claims 1-6, characterized in that the means for storing energy comprise a spring (13). An arrangement according to claim 7, characterized in that adjustment means (17) are arranged in the spring (13) for tightening and/or loosening the spring (13).</p> <p>A method for moving a welding wire (10) in a wire feeding device (L), said wire feeding device (L) comprising a frame (1), a hub system (2) arranged to the frame (1) for winding a wire coil (3), and a wire feeding mechanism (4) for pulling the welding wire (10) from the wire coil (3) such that the wire coil (3) rotates in the unwinding direction and for feeding the welding wire (10) through the wire feeding mechanism (4) to a welding torch (5), and said hub system (2) comprising a shaft (11), said method comprising a wire feeding starting stage, wherein the wire feeding mechanism (4) pulls the welding wire (10) into motion, and a wire feeding stopping stage, wherein the wire feeding mechanism (4) stops pulling the welding wire (10), characterized in that the hub system (2) comprises means for storing energy, and, in which method, energy is stored as the wire feeding mechanism (4) starts to pull the welding wire (10) from the wire coil (3) in the unwinding direction such that, when the wire feeding mechanism (4) stops pulling the welding wire (10), the stored energy is released and the wire coil (3) is pulled in the winding direction, which is the opposite direction in relation to the unwinding direction.</p> <p>A method according to claim 9, characterized in that means for storing energy are arranged between the frame (1) of the wire feeding device (L) or a part immovably arranged in relation to the frame (1) and a part movably arranged in relation to the frame (1) of the wire feeding device (L), and in which method, energy is stored and released, which is created, when the part movably arranged in relation to the frame (1) moves in relation to the frame (1) or the part immovably arranged in relation to it.</p>	

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>A method according to claim 10, characterized in that, in the method, in the starting stage of wire feeding, due to the welding wire (10) setting into motion, the part movable in relation to the frame (1) of the wire feeding device (L) frame (1) moves in the unwinding direction and the means for storing energy store energy, and after execution of the wire feeding stopping stage, the stored energy is released, moving the part movable in relation to the frame (1) of the wire feeding device (L) in the opposite direction in relation to the unwinding direction, tightening the welding wire (10) between the wire coil (3) and the wire feeding mechanism (4).</p> <p>A method according to claim 10 or 11, characterized in that, in the wire feeding device (L) used in the method, the hub system (2) comprises a shaft (11), which is rotatably arranged to the frame (1) of wire feeding device (L), and that means for storing energy are arranged between the shaft (11) and the frame (1) of the wire feeding device (L).</p> <p>A method according to claim 10 or 11, characterized in that, in the wire feeding device (L) used in the method, the hub system (2) comprises a shaft (11), and that means for storing energy are arranged between the shaft (11) immovably arranged in relation to the frame (1) of the wire feeding device (L) and a brake mechanism (14) arranged in connection with the shaft (11) and movable in relation to the shaft (11).</p> <p>The use of a spring (13) in a wire feeding device (L) comprising a frame (1) for storing and releasing energy, which spring (13) is arranged between the frame (1) of the wire feeding device (L) or a part immovably arranged in relation to it and a part movably arranged in relation to the frame (1) of the wire feeding device (L) to store and release the energy, which is created, when the part movably arranged in relation to the frame (1) of the wire feeding device (L) moves in relation to the frame (1) of the wire feeding device (L) or the part immovably arranged in relation to it.</p>	
	<p>Пат. 97454, Україна, В23Р 6/00, В23К 9/04, Панфілов А. І. (UA) a201101687, 14.02.2011, 10.02.2012, бюл. № 3</p> <p><u>Автоматизована електродугова наплавна установка</u>, що включає пристрій числового програмного управління, портал з координатним приводом, змонтований над робочим столом з можливістю переміщення в подовжньому напрямку, розміщений на поперечній балці порталу координатний сервопривід ведучої каретки з супортом, наплавною голівкою і механізмом подачі зварювального дроту або стрічки з касети із зварювальним дротом або стрічкою, основне джерело живлення зварювальної дуги, фільтровентиляційну систему, комплекс спреєрів системи охолодження текучим середовищем, систему фіксації листової заготовки на робочому столі і пульт оператора, яка відрізняється тим, що вона забезпечена, встановленою на загальній з ведучою кареткою поперечній балці порталу, веденою кареткою з супортом, наплавною голівкою з механізмом подачі зварювального дроту або стрічки, касетою із зварювальним дротом або стрічкою і додатковим джерелом живлення зварювальної дуги, при цьому ведена і ведуча каретки зв'язані між собою з можливістю переміщення одна щодо одної, а комплекс спреєрів системи охолодження текучим середовищем розміщений під листовою заготовкою.</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Patent № 5759304, Japan, B23K 35/30, B23K 9/04, F01D 25/00, C22C 38/00, C22C 38/54</p> <p>祐太 本間 (JP), 祐太 本間 (JP), 林造 茅野(JP), 林造 茅野(JP), 幹宏 坂田(JP), 幹宏 坂田(JP), 山下 賢(JP), 賢 山下(JP) (JP).</p> <p>P 2011-178628, 17.08.2011, 05.08.2015</p> <p><u>First layer or overlaying layer welding section of high cr steel turbine rotor, cladding welding material for welding section, and method for manufacturing cladding welding section</u></p> <p>1. A first layer weld of the multilayer overlay welding portion formed in the bearing contact surface of the high-Cr steel turbine rotor. In weight percent, C: 0.05 ~ 0.2%, Si: 0.1 ~ 1.0%, Mn: 0.3 ~ 1.5%, Cr: 4.0 ~ 7.7%, and, Mo: 0.5 ~ 1.5%. Containing the balance being Fe and inevitable impurities, wherein the inevitable impurities, in weight percent relative to the first layer weld, P: 0.015% or less, S: 0.015% or less, Cu: 0.2% or less, V: 0.2% or less, Ni: 0.3% or less, Co: 1.5% or less, B: 0.005% or less, W: 1.5% or less, and, Nb: 0. first layer weld of high Cr steel turbine rotor is 07% or less.</p> <p>2. First layer weld of high Cr steel turbine rotor according to claim 1 which satisfies the equation (1). $P_{Cr} (1) = (\text{initial layer Cr content in the weld}) \times 0.65 - (\text{high Cr steel turbine rotor Cr amount} - \text{initial layer Cr content in the weld}) \times 0.35 > 0.7$... (1).</p> <p>3. Of the multilayer overlay welding portion formed in the bearing contact surface of the high-Cr steel turbine rotor, a welding material for obtaining a first layer weld of claim 1 or 2. In weight percent, C: 0.03 ~ 0.2%, Si: 0.1 ~ 1.0%, Mn: 0.3 ~ 1.2%, Cr: 2.0 ~ 5.5%, and, Mo: 0.1 ~ 1.5%. Containing the balance being Fe and inevitable impurities, wherein the inevitable impurities, in weight percent relative to the welding material, P: 0.015% or less, S: 0.015% or less, Cu: 0.2% hereinafter, V: 0.1% or less, and, Ni, first layer weld meat high Cr steel turbine rotor in which one or more of the sum selected from the group consisting of Nb and Ti is not more than 0.2% up welding material.</p> <p>4. Of the multilayer overlay welding portion formed in the bearing contact surface of the high-Cr steel turbine rotor, a layer welding portion after being formed in the first layer weld on according to claim 1 or 2. In weight percent, C: 0.05 ~ 0.2%, Si: 0.1 ~ 1.0%, Mn: 0.3 ~ 2.5%, Cr: 1.0 ~ 4.0%, and, Mo: 0.5 ~ 1.5%. Containing the balance being Fe and inevitable impurities, wherein the inevitable impurities, in weight percent relative to the upper layer welding section, P: 0.015% or less, S: 0.015% or less, Cu: 0.2% or less, V: 0.15% or less, Ni: 0.3% or less, and, Nb: layer welding portion on the high-Cr steel turbine rotor is 0.07% or less.</p> <p>5. V amount contained in the upper layer welding section is smaller than the amount of V contained in the first layer weld of claim 1 or 2, up layer on the high-Cr steel turbine rotor according to claim 4 welded part.</p> <p>6. Layer welding portion on the high-Cr steel turbine rotor according to claim 4 or 5 satisfies the equation (2).</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>$P_{Cr}(n) = (n \text{ layer Cr amount superiors layer welding unit in}) \times 0.65 - \{(n-1) \text{ layer Cr amount} - n \text{ layer superior layer welding portion of the superior layer welding unit in Cr weight}\} \times 0.35 > 0.7$ in ... (2).</p> <p>However, N represents represents the number of layers constituting the multilayer overlay weld part, which is $2 \leq n \leq N$.</p> <p>7. It formed on the first layer welding of the multilayer overlay welding portion formed in the bearing contact surface of the high-Cr steel turbine rotor, to obtain a layer welding portion on according to any one of claims 4-6 a welding material for:</p> <p>In weight percent, C: 0.03 ~ 0.2%, Si: 0.1 ~ 1.0%, Mn: 0.3 ~ 3.0%, Cr: 1.0 ~ 2.5%, and, Mo: 0.1 ~ 1.5%.</p> <p>Containing the balance being Fe and inevitable impurities, wherein the inevitable impurities, in weight percent relative to the welding material, P: 0.015% or less, S: 0.015% or less, Cu: 0.2% hereinafter, V: 0.1% or less, and, Ni, 1 or more of the sum selected from the group consisting of Nb and Ti for layer welding portion on the high-Cr steel turbine rotor is 0.2% or less overlay welding material.</p> <p>The bearing contact surface of the high-Cr steel turbine rotor,</p> <p>In weight percent, C: 0.03 ~ 0.2%, Si: 0.1 ~ 1.0%, Mn: 0.3 ~ 1.2%, Cr: 2.0 ~ 5.5%, and, Mo: 0.1 ~ 1.5%.</p> <p>Containing the balance being Fe and inevitable impurities, wherein the inevitable impurities, in weight percent relative to the overlay welding material for root pass welds, P: 0.015% or less, S: 0.015% or less, u: 0.2% or less, V: 0.1% or less, and, Ni, first layer weld for overlaying one or more of the total sum is selected from the group consisting of Nb and Ti is not more than 0.2% by welding using welding material forming the first layer weld of claim 1 or 2,</p> <p>The upper layer of the first layer weld to said forming,</p> <p>In weight percent, C: 0.03 ~ 0.2%, Si: 0.1 ~ 1.0%, Mn: 0.3 ~ 3.0%, Cr: 1.0 ~ 2.5%, and, Mo: 0.1 ~ 1.5%.</p> <p>Containing the balance being Fe and inevitable impurities, wherein the inevitable impurities, in weight percent relative to the upper layer welding unit for overlay welding material, P: 0.015% or less, S: 0.015% or less, Cu: 0.2% or less, V: 0.1% or less, and, Ni, a layer welding unit on one or more of the total sum is selected from the group consisting of Nb and Ti is not more than 0.2% by welding to form a layer welding portion on according to any one of claims 4-6 with a build-up welding material, a method for manufacturing a multilayer overlay welding portion of high Cr steel turbine rotor.</p>	
	<p>Patent № 8974865, USA, B32B 15/00, B23K 9/04, C23C 28/02, C22C 19/00, B23K 35/30, B23P 6/00, F01D 5/00, F01D 5/28, B23K 35/00. Dechao Lin (US), Yan Cui (US), Srikanth Chandrudu Kottilingam (US), Ganjiang Feng (US). 13/032,821, 23.02.2011, 10.03.2015</p> <p><u>Component and a method of processing a component</u></p> <p>1. A method of processing a component, the method comprising: providing a base metal having a feature, the base metal having a base metal composition, a base metal thermal expansion coefficient, a base metal yield strength, and a base metal elongation; removing the feature to form</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>a processed region; applying a first layer to the processed region, the first layer having a first filler, the first filler having a first filler composition, a first filler thermal expansion coefficient, a first filler yield strength, and a first filler elongation; and applying a second layer to the first layer, the second layer having a second filler, the second filler having a second filler composition, a second filler thermal expansion coefficient, a second filler yield strength, and a second filler elongation; wherein the first filler thermal expansion coefficient is less than both the base metal thermal expansion coefficient and the second filler thermal expansion coefficient; wherein the first filler yield strength is greater than the base metal yield strength and less than the second filler yield strength; and wherein the first filler elongation is greater than the base metal elongation and less than the second filler elongation.</p> <p>2. The method of claim 1, wherein the first filler thermal expansion coefficient is less than the base metal thermal expansion coefficient by between about 5.0 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ and about 10.0 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$.</p> <p>3. The method of claim 1, wherein the second filler thermal expansion coefficient is greater than the first filler thermal expansion coefficient by between about 1.3 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ and about 4.3 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$.</p> <p>4. The method of claim 1, wherein the base metal thermal expansion coefficient is about 17.6 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$, the second filler thermal expansion coefficient is about 10.2 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$, and the first filler thermal expansion coefficient is about 12.8 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$.</p> <p>5. The method of claim 1, wherein the first filler elongation is greater than the base metal elongation by between about 32 percent and 36 percent.</p> <p>6. The method of claim 1, wherein the first filler elongation is less than the second filler elongation by between about 29.5 percent and about 36.5 percent.</p> <p>7. The method of claim 1, wherein the base metal has an elongation of about 8.0 percent, the first filler has an elongation of about 6 percent to about 13 percent, and the second filler has an elongation of about 42.5 percent.</p> <p>8. The method of claim 1, wherein the first filler yield strength is greater than the base metal yield strength by between about 15 Ksi and about 22 Ksi.</p> <p>9. The method of claim 1, wherein the second filler yield strength is greater than the first filler yield strength by about 23 Ksi to about 30 Ksi.</p> <p>10. The method of claim 1, wherein the base metal yield strength is about 30 Ksi, the first filler yield strength is between about 45 Ksi and about 52 Ksi, and the second filler yield strength is about 75 Ksi.</p> <p>11. The method of claim 1, wherein the base metal composition and the first filler composition include about the same carbon and nickel concentration.</p> <p>12. The method of claim 1, wherein the component is a gas turbine component selected from the group consisting of a blade, rotor, a diaphragm, and a bucket.</p> <p>13. The method of claim 1, wherein the first filler composition includes by weight between about 1.0 percent and about 1.5 percent carbon, between about 42.5 percent and about 47.5 percent iron, and a balance of nickel.</p> <p>14. The method of claim 1, wherein the second filler composition includes by weight up to about 0.1 percent carbon, about 5.0 percent iron, about 1.0 percent cobalt, between about 8.0 percent and about 10.0 percent molybdenum, between about 20 percent and about 23 percent chromium, and a balance of nickel.</p>	

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>15. The method of claim 1, wherein the welding process is selected from the group of processes consisting of gas tungsten arc welding, gas metal arc welding, shielded metal arc welding, flux core arc welding, submerged arc welding, and combinations thereof.</p> <p>16. A method of processing a component, the method comprising: providing a base metal having a feature, the base metal having a base metal composition, a base metal thermal expansion coefficient, a base metal yield strength, and a base metal elongation; removing the feature to form a processed region; applying a first layer to the processed region, the first layer having a first filler, the first filler having a first filler composition, a first filler thermal expansion coefficient, a first filler yield strength greater than the base metal yield strength, and a first filler elongation greater than the base metal elongation; and applying a second layer to the first layer, the second layer having a second filler, the second filler having a second filler composition, a second filler thermal expansion coefficient, a second filler yield strength greater than the first filler yield strength, and a second filler elongation greater than the first filler elongation; wherein the first filler composition includes by weight between about 1.2 percent and about 1.5 percent carbon, between about 42.5 percent and about 47.5 percent iron, and a balance of nickel; and wherein the second filler composition includes by weight up to about 0.1 percent carbon, about 20 percent to about 23 percent chromium, about 5.0 percent iron, about 1.0 percent cobalt, between about 8.0 percent and about 10.0 percent molybdenum, between about 20 percent and about 23 percent chromium, and a balance of nickel.</p> <p>17. A processed component, comprising: a base metal having a base metal composition, a base metal thermal expansion coefficient, a base metal yield strength, and a base metal elongation; a processed region; a first layer applied to the processed region, the first layer having a first filler, the first filler having a first filler composition, a first filler thermal expansion coefficient, a first filler yield strength, and a first filler elongation; and a second layer applied to the first layer, the second layer having a second filler, the second filler having a second filler composition, a second filler thermal expansion coefficient, a second filler yield strength, and a second filler elongation; wherein the first filler thermal expansion coefficient is less than both the base metal thermal expansion coefficient and the second filler thermal expansion coefficient; wherein the first filler yield strength is greater than the base metal yield strength and less than the second filler yield strength; and wherein the first filler elongation is greater than the base metal elongation and less than the second filler elongation.</p> <p>18. The component of claim 17, wherein the component is a gas turbine component selected from the group consisting of a blade, rotor, a diaphragm, and a bucket.</p> <p>19. The component of claim 17, wherein the second filler thermal expansion coefficient is greater than the first filler thermal expansion coefficient by between about 1.3 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ and about 4.3 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$.</p> <p>20. The component of claim 17, wherein the first filler elongation is less than the second filler elongation by between about 29.5 percent and about 36.5 percent.</p>	

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Patent № 5827576, Japan, B23K 35/30, B23K 9/04 小林 隆—隆—小林 (JP), 勉 竹田 勉 竹田(JP) P 2012-18874, 31.01.2012, 02.12.2015 <u>Machine parts welded with overlay welding material and overlay welding metal</u> 1. A machinery part, comprising: a base steel; and a weld overlay metal welded on or over a surface of the base steel; wherein the weld overlay metal comprises a surface layer, which comprises: C in a content of 0.3 to 0.7 percent by mass; Si in a content of 0.2 to 0.5 percent by mass; Mn in a content of 0.5 to 2.0 percent by mass; Cr in a content of 15 to 30 percent by mass; Mo in a content of 0.2 to 6.0 percent by mass; W in a content of 0.1 to 1.5 percent by mass; V in a content of more than 0.5 to 2.0 percent by mass; and balance Fe and inevitable impurities, and wherein the weld overlay metal has a microstructure consisting of α-Fe phase and Cr₂₃C₆ phase or consisting of α-Fe phase and Cr₇C₃ phase. 2. The machinery part according to claim 1, wherein V is contained in a content of more than 0.5 to 1.5 percent by mass in the surface layer. 3. The machinery part according to claim 1, wherein C is contained in a content of 0.4 to 0.7 percent by mass in the surface layer. 4. The machinery part according to claim 1, wherein Mn is contained in a content of 0.7 to 1.2 percent by mass in the surface layer. 5. The machinery part according to claim 1, wherein Mo is contained in a content of 0.2 to 1.5 percent by mass in the surface layer. 6. The machinery part according to claim 1, wherein W is contained in a content of 0.2 to 1.0 percent by mass in the surface layer. 7. A machinery part, comprising: a base steel; and a weld overlay metal welded on or over a surface of the base steel; wherein the weld overlay metal comprises a surface layer, which comprises: C in a content of 0.3 to 0.7 percent by mass; Si in a content of 0.2 to 0.5 percent by mass; Mn in a content of 0.5 to 2.0 percent by mass; Cr in a content of 15 to 30 percent by mass; Mo in a content of 0.2 to 6.0 percent by mass; W in a content of 0.1 to 1.5 percent by mass; Ni in a content of more than 0.5 to 1.5 percent by mass; and balance Fe and inevitable impurities, and wherein the weld overlay metal has a microstructure consisting of α-Fe phase and Cr₂₃C₆ phase or consisting of α-Fe phase and Cr₇C₃ phase. 8. The machinery part according to claim 7, wherein C is contained in a content of 0.4 to 0.7 percent by mass in the surface layer. 9. The machinery part according to claim 7, wherein Mn is contained in a content of 0.7 to 1.2 percent by mass in the surface layer. 10. The machinery part according to claim 7, wherein Mo is contained in a content of 0.2 to 1.5 percent by mass in the surface layer. 11. The machinery part according to claim 7, wherein W is contained in a content of 0.2 to 1.0 percent by mass in the surface layer.</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Пат. 112410, Україна, В23К 9/133, В23К 9/095, В23К 9/067, В23К 9/24, В23К 9/14, В23К 9/04 Кушнір В. О. (UA), Кондратенко Ю. П. (UA), Татаренко М. А. (UA), Петренко В. П. (UA), Трунін К. К. (UA). а201209692, 10.08.2012, 12.09.2016 Бюл. № 17</p> <p><u>Спосіб гравітаційного зварювання та пристрій для його реалізації</u></p> <p>1. Спосіб гравітаційного зварювання, згідно з яким на металічний штатив встановлюють електроутримувач з електродом, розміщеним під відповідним кутом до зварювального виробу, на який спирається електрод, і збуджують електричну дугу замиканням кінця електрода на зварювальний виріб, при цьому електрод рухається по поверхні зварювального виробу під впливом власної ваги або пружини, який відрізняється тим, що зварювання здійснюють електродами будь-якого типу, а підпалення електрода і підтримання на постійному рівні довжини зварювальної дуги в процесі його переміщення здійснюють в автоматичному режимі за допомогою електронної системи стеження.</p> <p>2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для підтримання довжини електричної дуги застосовують дискретний повторно-короткочасний режим вільного руху електроутримувача з електродом.</p> <p>3. Пристрій для гравітаційного зварювання, що містить вбудований шунт, мінус якого підключений до зварювального виробу, а плюс - до обидвох електроутримувача, нахиленого електрода і металічного штатива, що встановлений на ізоляційну прокладку, який відрізняється тим, що пристрій додатково містить блок стеження за довжиною зварювальної дуги та виконавчі механізми у вигляді двох електромагнітів, входи яких з'єднані з відповідними командними виходами системи стеження, керувальний вихід якої підключений до керувального входу джерела живлення, при цьому шунт джерела живлення підключений до першого входу блока стеження, другий вхід якого з'єднаний з інформаційним виходом джерела живлення, третій, четвертий, п'ятий і шостий входи - з задавальним пристроєм, а сьомий, восьмий і дев'ятий входи - з регульовальним резистором для задання значення напруги на зварювальній дузі, при цьому блок стеження виконаний у вигляді електронного блока з двопозиційною релейною статичною характеристикою з гістерезисом.</p>	Не діє
	<p>Пат. 107301, Україна, В23К 9/04, В23К 9/16, В23К 9/18, В23Р 6/00 Гайворонський О. А. (UA); Позняков В. Д. (UA); Клапатюк А. В. (UA). а201314813, 17.12.2013, 10.12.2014, бюл. № 23</p> <p><u>Спосіб відновлення виробів з високовуглецевих сталей</u></p> <p>1. Спосіб відновлення виробів з високовуглецевих сталей шляхом наплавлення однодуговим або дводуговим механізованим зварюванням під шаром флюсу або в середовищі захисних газів, яке виконують на режимах, що забезпечують погонну енергію на рівні 10-15 кДж/см, із застосуванням рівномірного попереднього підігріву та уповільненого охолодження виробів після зварювання, який</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>відрізняється тим, що температуру відновлюваної поверхні виробу перед зварюванням встановлюють в залежності від вмісту вуглецю в сталі, а саме 30-50 °С при вмісті вуглецю від 0,44 % до 0,54 %, 70-90 °С при вмісті вуглецю від 0,55 % до 0,60 %, 140-160 °С при вмісті вуглецю від 0,61 % до 0,65 %, та 240-260 °С при вмісті вуглецю від 0,66 % до 0,75 %.</p> <p>2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при уповільненому охолодженні після зварювання забезпечують умови, коли час перебування виробу при температурі 100-260 °С становить 2 години при вмісті вуглецю в сталі від 0,44 % до 0,60 % та 4 години при вмісті вуглецю в сталі від 0,61 % до 0,75 %.</p> <p>3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що механізоване зварювання виконують з застосуванням дротів, які забезпечують такий склад наплавленого металу: вміст вуглецю в межах 0,08-0,14 %, марганцю - 0,70-1,20 %, хрому - 0,50-1,0 %, нікелю - 0,40-0,60 %, молібдену - 0,20-0,80 %, кремнію - 0,30-0,60 %, ванадію - 0,10-0,20 %, титану - 0,02-0,04 %.</p>	
	<p>Пат. 110397, Україна, В23К 9/09, В23К 9/095, В23К 9/04 Патон Б. Є. (UA); Сидорук В. С. (UA); Максимов С. Ю. (UA); Колесник Г. Ф. (UA); Явдошин І. Р. (UA); Марченко А. Ю. (UA). а201402301, 06.03.2014, 25.12.2015, бюл. № 24</p> <p><u>Спосіб ручного дугового зварювання або наплавлення покритими електродами з модуляцією параметрів дуги</u></p> <p>1. Спосіб ручного дугового зварювання або наплавлення покритими електродами з модуляцією параметрів дуги, при якому струм дуги в імпульсі збільшують, а в паузі зменшують, який відрізняється тим, що струм дуги в період імпульсу збільшують у 1,2 разу і більше порівняно із струмом на початку імпульсу, при цьому забезпечують самоплинну модуляцію завдяки реакції джерела струму на зміну довжини дуги і відповідно напруги дуги (адаптивна автомодуляція), що відбувається внаслідок періодичного зростання розмірів краплі розплавленого металу, яка утворюється на торці електрода, що плавиться під дією дуги у імпульсі, та відриву згаданої краплі від електрода і переносу її у металеву ванну у паузі.</p> <p>2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у разі короткого замикання електрода на металеву ванну через згадану краплю розплавленого металу струм, що протікає краплею, збільшують у 1,8...6 разів (імпульс струму короткого замикання) порівняно із струмом на початку короткого замикання.</p> <p>3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у разі використання джерела струму, яке має крутопадаючу статичну (зовнішню) вольт-амперну характеристику у вигляді лінії з ухилом відповідно до співвідношення в області робочих режимів:</p> $ \Delta U / \Delta I \geq 10 B / A;$ <p>на згаданому джерелі додатково встановлюють параметри його статичної (зовнішньої) вольт-амперної характеристики у вигляді пологопадаючої лінії з ухилом:</p> $ \Delta U / \Delta I \geq 0,6 B / A.$	Не діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що частота адаптивної автомодуляції параметрів дуги дорівнює частоті слідування активів процесу утворення, росту та переносу краплі електродного металу в металеву ванну.</p> <p>5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що щільність струму на електроді підтримують меншою за її перше критичне значення, коли процес крупнокрапельного переносу електродного металу у металеву ванну переходить у процес дрібнокрапельного переносу, але більшою, ніж її друге критичне значення, за яким інтенсивність теплопідводу від краплі в металеву ванну є меншою порівняно з інтенсивністю тепловідводу від металеві ванни у зварюванні виріб, внаслідок чого настає "примержання" електрода до зварюваного виробу.</p> <p>6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється тим, що довжину дугового проміжку підтримують меншою за максимальний розмір згаданої краплі розплавленого електродного металу у проміжку між кінцем електрода, що плавиться, і металеву ванною.</p> <p>7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняється тим, що задану довжину дугового проміжку встановлюють шляхом задання товщини покриття електрода.</p> <p>8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється тим, що електрод утримують обпираючись його кінцем на поверхню деталі, що зварюють (зварювання нахиленим або обпертим електродом).</p> <p>9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється тим, що електрод утримують у горизонтальному положенні (зварювання лежачим електродом).</p>	
	<p>Патент РФ № 2584301; В23К 9/04, В23Р 6/00, В23К 35/30, 2015102038/02, заявл. 23.01.2015, опубл. 20.05.2016, Бюл. № 14 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Павлов Н. В. (RU), Абраменко Д. Н. (RU).</p> <p><u>Способ дуговой наплавки катаных центров локомотивных колес из среднеуглеродистой стали</u>, заключающийся в том, что центры катаные или отдельные их части предварительно нагревают и осуществляют наплавку с последующим охлаждением, причем нагрев выполняют транзисторным высокочастотным индукционным нагревателем, а наплавку осуществляют сварочной проволокой следующего состава, мас. %: углерод - 0,04-0,08; кремний - 0,2-0,4; марганец - 1,0-1,4; хром - 0,7-1,0; молибден - 0,5-0,8; ванадий - 0,15-0,30; железо – остальное.</p> <p>2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что предварительный нагрев осуществляют до 180-200°С.</p> <p>3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что центры катаные охлаждают со скоростью в диапазоне от 40°С/час до 50°С/час.</p>	Діє
	<p>Патент 2609592, Росія, В23К 9/04, Сидоров В. П. (RU), Зюбин Д. В. (RU), Борисов Н. А. (RU). 2015111741, 31.03.2015, 20.10.2016 Бюл. № 29</p> <p><u>Способ механизированной наплавки дугой косвенного действия</u> двумя плавящимися электродами, включающий подключение к одному из электродов отрицательного полюса источника питания, а</p>	Не діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>к другому - положительного полюса, при этом скорости подачи электродов выбирают в соответствии со скоростями их расплавления, отличающийся тем, что используют электроды различающегося химического состава и диаметра, причем электрод большего диаметра подключают к отрицательному полюсу источника питания, а скорость расплавления электрода определяют по формуле:</p> $V_{\text{э}} = (\alpha_p J) / \rho,$ <p>где α_p - коэффициент расплавления электрода в дуге соответственно прямой или обратной полярности при токе дуги косвенного действия, г/(А·с), J - плотность тока дуги в сечении электрода, А/см², ρ - плотность материала электрода, г/см³.</p> <p>2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ток дуги, химический состав и диаметры электродов выбирают из условия получения одинаковой производительности расплавления электродов.</p> <p>3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ток дуги, химический состав и диаметры электродов выбирают из условия получения одинаковой скорости расплавления электродов.</p>	
	<p>Патент № 2613800, В23К 9/04 Цирков П. А. (RU), Цирков А. А. (RU), Циркова О. В. (RU), Глазунов С. Н. (RU), Глазунова Е. Ю. (RU), Вялков В. Г. (RU), Бокова В. В. (RU), Якушин Б. Ф. (RU). 2015116657, 30.04.2015, 20.11.2016 Бюл. № 32</p> <p><u>Способ высокопроизводительной автоматической дуго-контактной наплавки под флюсом с поперечными колебаниями присадочной проволоки</u></p> <p>Способ автоматической дуговой наплавки закаливаемых сталей, включающий использование плавящегося электрода аустенитного класса с одновременной подачей в хвостовую часть наплавочной ванны дополнительной присадочной проволоки аустенитного класса, которую подогревают путем пропускания через нее тока подогрева, отличающийся тем, что дополнительной присадочной проволоке сообщают поперечные колебания с частотой (2-7) Гц и амплитудой, составляющей (0,5-0,8) ширины наплавочной ванны, при этом величину тока подогрева дополнительной присадочной проволоки и скорость ее подачи выбирают из условия получения температуры охлаждения сварочной ванны в области температур наименьшей устойчивости аустенита, обеспечивающей формирование микроструктуры наплавки, не склонной к образованию холодных трещин, причем наплавку осуществляют под слоем флюса.</p>	Не діє
	<p>Пат. 113454, Україна, В23К 9/04, В23К 9/133, В23К 9/022 Іванов В. П. (UA); Лаврова О. В. (UA). a201504899, 19.05.2015, 25.01.2017 Бюл. № 2</p> <p><u>Пристрій для наплавлення двома стрічковими електродами</u>, що містить послідовно встановлені подавальні ролики, напрямні для стрічкових електродів та струмопідводи, який відрізняється тим, що він додатково містить ексцентрик, розташований після напрямних між електродами, та притискні ролики, встановлені з можливістю взаємодії через відповідний електрод з ексцентриком в діаметрально протилежних точках.</p>	Не діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Патент № 2630404, Росія, В23К 9/133, Солодский С. А. (RU), Ильященко Д. П. (RU), Брунова Н. А. (RU). 2016107529, 01.03.2016, 07.09.2017 Бюл. № 25</p> <p><u>Механизм для импульсной подачи сварочной проволоки</u>, содержащий корпус, внутри которого расположены две электромагнитные катушки с сердечниками и якорями, имеющими осевые отверстия для размещения сварочной проволоки, и два зажима для сварочной проволоки, один из которых расположен между якорями с возможностью возвратно-поступательного движения, отличающийся тем, что он снабжен штангой, один из концов которой связан с упомянутым зажимом, расположенным между якорями, а на другом размещен ролик с возможностью взаимодействия со вторым зажимом, установленным на подпружиненном относительно корпуса шарнире с возможностью поворота относительно оси движения сварочной проволоки.</p>	Діє
	<p>Патент 2641200, Росія, В23К 9/04, С21D 9/50, С21D 1/09. Капралов Е. В. (RU), Райков С. В. (RU), Коновалов С. В. (RU), Романов Д. А. (RU), Громов В. Е. (RU), Бахриева Л. Р. (RU). 2016130481, 25.07.2016, 16.01.2018 Бюл. № 2</p> <p><u>Способ электродуговой наплавки износостойкого покрытия на сталь Hardox 400</u></p> <p>1. Способ электродуговой наплавки износостойкого покрытия на сталь Hardox 400, включающий сварку плавлением с использованием наносимого материала в виде порошковой проволоки в среде защитного газа состава: Ar 82%, CO₂ 18%, при сварочном токе 250-300 А, напряжении на дуге 30-35 В и последующую импульсно-периодическую электронно-пучковую обработку при давлении в вакуумной камере 1·10⁻² Па с индукцией 0,02-0,03 Тл, длительности импульса от 25 до 30 мкс и плотности энергии 15-20 Дж/см².</p> <p>2. Способ электродуговой наплавки по п. 1, отличающийся тем, что в качестве наносимого материала используют порошковую проволоку EnDOtecDO*30.</p> <p>3. Способ электродуговой наплавки по п. 1, отличающийся тем, что в качестве наносимого материала используют порошковую проволоку EnDOtecDO*33.</p> <p>4. Способ электродуговой наплавки по п. 1, отличающийся тем, что в качестве наносимого материала используют порошковую проволоку SK A 70-G.</p>	Діє
	<p>Патент 2641940, Росія, В23К 9/04, В23К 9/09, Сидоров В. П. (RU). 2017100786, 10.01.2017, 23.01.2018 Бюл. № 3</p> <p><u>Способ дуговой механизированной импульсной наплавки</u></p> <p>1. Способ дуговой механизированной импульсной наплавки в среде инертного газа, отличающийся тем, что отрицательный полюс источника питания постоянного тока подключают к неплавящемуся электроду, а его положительный полюс подключают к изделию и к двум плавящимся электродам, имеющим разный химический состав, которые подают непрерывно в промежуток между неплавящимся электродом и изделием, при этом зажигают дугу между неплавящимся электродом и изделием, а затем периодически отключают изделие</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>от положительного полюса источника питания при подключении к нему плавящихся электродов с зажиганием косвенной дуги между каждым из них и неплавящимся электродом, причем длительность протекания тока в каждом из плавящихся электродов устанавливают в пределах 0,2...0,4 по отношению к полному циклу протекания тока в плавящихся электродах и изделии, а величину тока в период горения косвенной дуги определяют по формуле:</p> $I_{\text{Э}} = (\pi d_{\text{Э}}^2 V_{\text{Э}} \rho_{\text{тЦ}}) / (4 t_{\text{Э}} \alpha_{\text{Р}}),$ <p>где $d_{\text{Э}}$ - диаметр плавящегося электрода, см, $V_{\text{Э}}$ - скорость расплавления электрода, см/с, ρ - плотность плавящегося электрода, г/см³, $t_{\text{Ц}}$ - полное время цикла протекания тока в плавящихся электродах и изделии, с, $t_{\text{Э}}$ - время протекания тока в плавящемся электроде, с, $\alpha_{\text{Р}}$ - коэффициент расплавления плавящегося электрода при сварке дугой прямого действия на обратной полярности дуги при токе</p> $I_{\text{Д}} = I_{\text{Э}} \cdot t_{\text{и}} / t_{\text{Ц}},$ <p>где $I_{\text{Д}}$ - ток дуги, А, $t_{\text{и}}$ - время протекания тока в изделии, с, причем периодическое подключение положительного полюса источника питания осуществляют в последовательности «изделие – первый плавящийся электрод - изделие – второй плавящийся электрод - изделие».</p> <p>2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют плавящиеся электроды разного диаметра.</p> <p>3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что устанавливают различную длительность протекания тока в плавящихся электродах.</p>	
	<p>Пат. 2660537, Росія, В23К 9/04, В23Р 6/02 Галкин В.Д. (RU), Васючков А.В. (RU), Девятченко С.А. (RU), Нефедьев С.П. (RU), Дёма Р.Р. (RU), Тютеряков Н.Ш. (RU), Ганин Д.Р. (RU). 2017125906, 18.07.2017, 06.07.2018 Бюл. № 19</p> <p><u>Способ восстановления наплавкой поверхностей тел вращения</u></p> <p>1. Способ восстановления наплавкой поверхности тела вращения, включающий подогрев тела вращения, электродуговую наплавку на его поверхность износостойкого материала, термическую и механическую обработку наплавленной поверхности, отличающийся тем, что электродуговую наплавку первого слоя износостойкого материала ведут по винтовой линии обратно-ступенчатым способом, наплавку остальных слоев ведут поперечно колеблющимся электродом, а механическую обработку наплавленной поверхности осуществляют с использованием геомодификаторов трения.</p> <p>2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при наплавке слоев поперечно колеблющимся электродом на колебания электрода накладывают высокочастотные ультразвуковые колебания частотой не менее 15 кГц.</p> <p>3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что при термической обработке тела вращения в процессе его охлаждения используют ультразвуковое воздействие.</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что подогрев тела вращения осуществляют предварительный и/или сопутствующий.</p> <p>5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что сопутствующий подогрев начинают со стороны, противоположной наплавке, и перемещают источник сопутствующего подогрева в направлении наплавки.</p> <p>6. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что в качестве геомодификаторов трения используют вводимые со смазкой порошки, включающие серпентиниты и/или шунгиты.</p>	
	<p>Пат. 132126, Україна, В23К 9/04, В21В 27/02 Лещинський Л. К. (UA), Іванов В. П. (UA). u201809375, 14.09.2018, 11.02.2019, бюл. № 3</p> <p><u>Спосіб виготовлення прокатного валка</u>, що включає наплавку поверхні двома електродами різного хімічного складу і постійною сумарною масовою швидкістю подачі, який відрізняється тим, що здійснюють поперемінно подачу електродів зі швидкостями, що характеризуються однаковою тривалістю і амплітудою і зі зміщенням відносно одна до одної на тривалість імпульсу подачі.</p>	Діє
	<p>Пат. 2708126, Росія, В23Р 6/00, В23К 9/04, В23К 101/26, Е01В 31/18 Неживляк Д. А. (RU), Габитов А. Г. (RU), Неживляк А. Е. (RU), Бачурин С. Н. (RU). 2019110323, 08.04.2019, 04.12.2019, бюл. № 34</p> <p><u>Способ устранения дефекта смятия и износа головки рельсов в зоне сварного стыка электродуговой наплавкой</u>, включающий подготовку поверхности головки рельса под автоматическую электродуговую наплавку, зачистку изношенной или дефектной поверхности, осуществление нагрева поврежденного участка до температуры 400-450 °С по всей его длине и в обе стороны участка на величину технологических припусков, составляющую около 100 мм, автоматическую электродуговую наплавку автоматизированным наплавочным комплексом, позволяющим программировать область, подлежащую наплавке, в виде прямоугольника, или треугольника, или трапеции с применением самозащитной порошковой сварочной проволоки диаметром 1,6 мм, соответствующей маркам стали рельсов типа Р65, с последовательностью наложения наплавочных швов, при которой накладывают валик поперек оси рельса на всю ширину головки, начиная со стороны нерабочей грани, и с перекрытием ранее наплавленного валика на 1/3, при этом наплавку рельсов осуществляют на постоянном токе обратной полярности, отличающийся тем, что автоматическую электродуговую наплавку выполняют после вышлифовки дефекта на головке рельса, не превышающей 390 мм по длине и 7 мм по глубине, а после завершения наплавки производят нагрев до 450-500 °С для среднего отпуска.</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Пат. 143777, Україна, В23К 9/04 Камель Г. І. (UA), Івченко П. С. (UA), Середа Б. П. (UA), Середа Д. Б. (UA), Дудников О. С. (UA), Часов Д. П. (UA). u202001473, 02.03.2020, 10.08.2020, бюл. № 15</p> <p>Спосіб електродугового наплавлення, що включає встановлення формуючого пристрою на поверхню основного металу, насипання у пристрій легованої суміші, подачу неплавкого або плавкого електрода, збудження зварювальної дуги, який відрізняється тим, що як формуючий пристрій використовують металевий просічно-витяжний лист, прихвачують його до поверхні основного металу в місцях контактування, а залишковий об'єм вічок просічно-витяжного листа заповнюють шихтою з легуючими добавками, як легуючі добавки використовують суміш, що містить карбіди кремнію, ніобію, молібдену, ванадію, хрому, бору у комплексі або окремо.</p>	Діє
	<p>Пат. 144181, Україна, В23К 9/04, В21В 27/00 Лещинський Л. К. (UA), Іванов В. П. (UA) u202002043, 26.03.2020, 10.09.2020, бюл. № 17</p> <p>1. Спосіб виготовлення ролика машини безперервного лиття заготовок, що включає наплавлення бочки ролика двома електродами різного хімічного складу з постійною сумарною масовою швидкістю подачі, який відрізняється тим, що електрод, що містить нікель, на крайніх ділянках бочки ролика подають з масовою швидкістю, що становить $0,30 \div 0,35$ від сумарної, потім її дискретно підвищують до $0,55 \div 0,60$ від сумарної і поступово збільшують до значення сумарної масової швидкості всередині довжини бочки ролика, потім симетрично зменшують до другого краю бочки.</p> <p>2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що збільшення швидкості подачі електрода, що містить нікель, до максимального значення здійснюють лінійно або по залежності: $v_n = b \cdot kl^2,$ де b, k - емпіричні коефіцієнти; l - координата по довжині бочки ролика.</p> <p>3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що крайні ділянки бочки ролика складають $1/9:1/8$ від її загальної довжини.</p>	Діє

Висновки. За результатами аналізу патентної документації встановлено, що серед запатентованого устаткування для наплавлення деталей відсутні установки з додатковою функцією зварювання.

Серед проаналізованих патентів відібрано ті, які можуть бути використані при розробленні технічних рішень, що покращать показники ресурсоощадності і універсальності наплавлювальних установок.

Форма 1.2 Інша науково-технічна документація відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Джерела інформації	Бібліографічні дані
1	2	3
<p>Способи та устаткування для дугового наплавлення зношених деталей сільсько-господарської техніки при їх відновленні</p>	<p>Книги</p>	<p>Наплавлення: навч. посіб. / А. Ф. Власов, В. Д. Кузнецов, Н. О. Макаренко, О. А. Богуцький. – Краматорск: ДДМА, 2010. – 332 с.</p> <p>Розкрито проблеми відновлення та зміцнення деталей машин. Наведено інформацію про способи наплавлення, властивості наплавленого металу, види зносу поверхонь і наплавочних матеріалів. Увагу приділено технологічному процесу та техніці наплавлення деталей. Розглянуто досвід промислового застосування технології наплавлення виробів з різною поверхнею зносу й умов експлуатації. Наведено технічну характеристику наплавочного устаткування загального та спеціального призначення.</p>
		<p>Восстановление деталей машин (Состояние и перспективы) / В. І. Черноіванов, І. Г. Голубєв // М., ФГНУ «Росинформагротех», 2010, 376 с.</p> <p>Показаны состояние и перспективы развития восстановления деталей сельскохозяйственной техники. Обобщён отечественный и зарубежный опыт. Большое внимание уделено ресурсосберегающим технологиям по восстановлению деталей, в том числе с использованием нанотехнологий. Показаны направления инновационного и информационного обеспечения развития восстановления и упрочнения деталей.</p>
		<p>Технология и оборудование для наплавки: навч. посіб.: в 2 ч./ А. Ф. Власов, В. Д. Кузнецов, Н. О. Макаренко, О. А. Богуцький. – Краматорск: ДДМА, 2012. – Ч.1. – 236 с. і Ч.2. – 306 с.</p> <p>Приведены технологии, способы процессов для наплавки покрытий и их технологические параметры, описаны схемы и принципы построения основных типов технологического оборудования для наплавки покрытий.</p>
		<p>Контроль и управление качеством сварочных работ: / Л. С. Денисов. – Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 618 с.</p> <p>Приведены сведения о сварке и процессах формирования сварных соединений (швов). Рассмотрены дефекты сварки, организация и методы контроля качества сварочных работ и сварных соединений. Даны количественные измерители качества, изложены статистические методы контроля, причины образования дефектности и меры ее предупреждения. Приведены карты статистического контроля сварочных процессов. Показаны процедуры управления качеством сварки, позволяющие снизить дефектность вплоть до нуля.</p>

1	2	3
	Дисертації	<p>Відновлення та зміцнення методами наплавлення деталей, що експлуатуються в умовах зношування й різних видів циклічних навантажень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / І. О. Рябцев; Нац. акад. наук України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. - К., 2010. - 27 с.</p> <p>На базі сучасних моделей в'язкопластичної неізотермічної течії, термодинамічних діаграм розпаду переохолодженого аустеніту наплавленого й основного металів з використанням числового методу скінченних елементів розроблено методику розрахунку залишкового напружено-деформованого та структурного стану циліндричних і просторових деталей за одно- та багатопарового наплавлення. Проведено експериментальне оцінювання впливу хімічного складу, структури наплавлених шарів і залишкових напружень, що виникають у разі одно- та багатопарового наплавлення різних матеріалів, на стійкість проти зношування та циклічних механічних або термічних навантажень. Розглянуто процеси, що відбуваються у разі наплавлення й експлуатації наплавлених деталей, а також їх вплив на структуру, напружено-деформований стан, експлуатаційні та міцнісні властивості наплавлених деталей. На підставі проведених досліджень розроблено нові високоефективні наплавлені матеріали та технології наплавлення деталей, що експлуатуються за умов різних видів зношування та циклічних механічних або термомеханічних навантажень.</p> <p>Дугове наплавлення зносостійкого металу із застосуванням нанопорошків оксидів : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Д. В. Степанов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". - Київ, 2016. - 152 с.</p> <p>Підвищено зносостійкість деталей та конструкцій, що працюють за умов абразивного зношування та тертя металу по металу на основі досліджень структурного та фазового стану поверхневих шарів та їх взаємозв'язку з вмістом і складом наноконпонентів і показниками зносостійкості. Проаналізовано можливі схеми введення нанопорошкових матеріалів у зварювальну ванну та розроблено схеми прийнятні для технологічних умов наплавлення. Досліджено вплив масових часток наноконпонентів на зносостійкість за умов сухого тертя металу по металу та абразивного зношування. Досліджено вплив масових часток наноконпонентів на структуроутворення наплавленого шару та його мікротвердість. Досліджено вплив розподілу, складу та морфології неметалевих включень на структурний та фазовий стан наплавленого металу. Визначено вміст наноконпонентів у металі наплавленого валика в залежності від змін погонної енергії. Розроблено технологічні рекомендації щодо наплавлення зносостійкого шару з введенням до зварювальної ванни наноконпонентів.</p>

Продовження форми 1.2

		<p>Разработка технологии и оборудования для дуговой сварки в среде защитного газа в условиях воздействия ветра : диссертация ... кандидата технических наук : 05.02.10 / Иванова Ирина Владимировна; [Место защиты: Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана]. - Санкт-Петербург, 2017. - 185 с.</p> <p>Представляемая работа посвящена повышению эффективности газовой защиты и качества сварных соединений при дуговой сварке в условиях воздействия ветра путем разработки специализированного оборудования и технологии с применением расчетно-экспериментальных и теоретических методов исследования: создание физической модели сварочного процесса в условиях ветра, измерение скорости ветра и газов, изучение размеров зоны газовой защиты, регистрация полей концентрации газов, видеосъемка сварочной дуги, осциллографирование сварочных токов и напряжений, механические испытания сварных соединений, металлографический анализ микро- и макроструктуры, измерения микротвердости сварных шлифов, химический и газовый анализ сварных швов, планирование эксперимента и статистическая обработка экспериментальных данных, компьютерное моделирование истечения струи защитного газа из сопла сварочной горелки в программе ANSYS Fluent с использованием метода конечных элементов, производственные испытания в условиях ветра.</p>
	Законодавчі матеріали	<p>Про затвердження Правил охорони праці під час зварювання металів; МНС України; Наказ, Правила від 14.12.2012; № 1425.</p> <p>Правила встановлюють вимоги охорони праці під час електрозварювання металів, а саме: електродугового і плазмового зварювання, наплавлення, різання; атомно-водневого зварювання; електронно-променевого зварювання; лазерного зварювання і різання (зварювання і різання світловим променем); електрошлакового зварювання, наплавлення; контактного зварювання.</p>
	Стандарти	<p>ДСТУ 8371:2015. Показники для оцінювання ремонтпридатності виробів. Терміни та визначення понять. [Молодик М.В.], Моргун А.М., Чумак В.К., Шаповал Л.І. К., ДП «УкрНДНЦ» 2017., 24 с.</p> <p>ДСТУ встановлює терміни та визначення понять в області показників для оцінки ремонтпридатності виробів всіх галузей промисловості, що є об'єктами технічного обслуговування та ремонту.</p>

	Журнали	<p>Анализ качества кольцевой плазменной наплавки на основе компьютерного моделирования / В.А. Судник, В.А. Ерофеев, Е.А. Страхова. - Известия ТулГУ. Технические науки. Вып. 4. Ч. 1. – Тула, 2010. – С. 200-211. Представлена математическая модель плазменной наплавки с токоведущей присадочной проволокой из медно-никелевого сплава на тела вращения. Впервые предложен критерий удержания ванны от стекания и квадратичная зависимость давления капель от скорости подачи проволоки. Приведены результаты численной имитации процесса.</p> <p>Способ и устройство для восстановления наплавкой поверхностей тел вращения / А.Н. Виноградов, М.А. Лутахов, В.В. Мешков, Д.В. Кузнецов // Вестник Саратовского гос. тех. ун-та. 2010. №2 (45). – С. 50-56. Приводится описание способа и устройства для наплавки, в котором в дополнение к плавящемуся электроду в наплавочную ванну вводят заземленную присадочную проволоку стальную легированную или из цветных металлов и сплавов. Применение легирующих материалов и цветных сплавов, по отдельности или совместно, позволяет значительно увеличивать твердость и износостойкость, а также за счет отбора тепла снизить склонность наплавленного слоя к образованию микротрещин.</p> <p>Компьютерный инженерный анализ процесса плазменно-дуговой наплавки слоя цветного сплава на стальные тела вращения / В. А. Ерофеев, Е.А. Страхова. - Заготовительные производства в машиностроении (кузнечно-штамповочное, литейное и другие производства) : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / учредитель: ООО "Изд-во Машиностроение-1". — 2011, № 1-12 (CD к № 5). — № 12. — С. 12-18 Предложены последовательность и процедуры решения типовых технологических задач для плазменно-дуговой наплавки кольцевых слоев на трубные заготовки с поперечными колебаниями плазмотрона: определение параметров плавления проволоки, параметров квазистационарного состояния наплавочной ванны, параметров старта процесса и замыкания кольцевого слоя. Рассмотрен пример выполнения компьютерного инженерного анализа процесса наплавки с поперечными колебаниями плазмотрона широкого пояска из медного сплава на трубную заготовку из низколегированной конструкционной стали.</p> <p>Способ воздействия электрической дуги пульсирующей мощности на прочность сцепления покрытий / Кравченко И.Н., Пузряков А.Ф., Гладков В.Ю., Москаль О.Я. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – Пенза, 2013. - С. - 14-19. Одним из перспективных способов получения защитных и износостойких покрытий повышенной прочности</p>
--	---------	---

1	2	3
		<p>являются плазменные методы их нанесения. Плазменные покрытия характеризуются сравнительно невысокой прочностью сцепления. Это сдерживает широкое применение плазменных покрытий для деталей, работающих в условиях высоких контактных нагрузок. Существенно увеличить прочность напыленных покрытий возможно путем введения в состав дисперсного покрытия фазы, обладающей большей пластичностью и размером, превышающим величину частиц в покрытии. В статье на основе разработанной модели образования упрочненного двухфазного покрытия предложен новый способ плазменного напыления с использованием электрической дуги пульсирующей мощности.</p>
	Збірники	<p>Система автоматического проектирования технологических процессов ремонта и восстановления деталей машин / В. С. Ивашко, В. К. Ярошевич, В. М. Лопата // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий наук.-техн. збірник, Кіровоград. – 2010, випуск 40, частина 1 С.193-198. Разработана система автоматизации проектирования технологических процессов восстановления деталей машин. Созданная база данных интегрирована в САПР ТП «Компас-Автопроект». Разработана справочная система способов восстановления деталей машин, средств Технологического оснащения ремонтно-обслуживающих предприятий, применяемых материалов и справочник средств дефектации.</p> <p>Визуально-оптический контроль металла труб магистральных трубопроводов / М. У. Акпануром. // Материали 47-й студентської науково-технічної конференції Білорусько-Російського університету, Могилев, 26 мая 2011 г. – Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2011. – С.4. Приведена методика визуально-оптического и измерительного контроля металла труб магистральных трубопроводов.</p> <p>Наплавлення високохромистого чавуну з підігрівом магнітокерованою дугою / Кузнецов В. Д., Попович П. В. / Прогресивні технології і системи машинобудування // Міжнародний збірник наукових праць Донецького національного технічного університету України ДонНТУ № 1, 2 (43). – 2011. – С.175-179. Показано, що відновлення композиціями високохромистого чавуну поверхонь деталей і конструкцій наплавленням з підігрівом теплом магнітокерованої дуги в процесі термоциклювання сприяє позитивним структурним змінам, дозволяє уникнути тріщин і підвищує зносостійкість.</p>

		<p>Прогнозування структурно-фазового стану зносостійких матеріалів при дуговому наплавленні / В. Д. Кузнецов, П. В. Попович, С. М. Гетманець // Вестник национального технического университета Украины „КПИ”, Машиностроение. – К.: НТУУ „КПИ”. – 2011. – № 61. – Т. 1. – С. 130-133.</p> <p>На основе исследований износостойких наплавленных композиций построены диаграммы, которые позволяют прогнозировать структурно-фазовое состояние наплавленных слоёв с учетом карбидной фазы и доли участия основного металла в наплавленном слое.</p> <p>Spawanie i napawanie stali średniostopowych i średniowęglowych bez podgrzewania wstępnego, Kuznetsov V. D., Popowych P. V., Biuletyn instytutu spawalnictwa w gliwicach № 5/2012, 107-110 pp.</p> <p>Omówiono badania opracowanego w NTUU "KPI" procesu napawania i spawania stali średniowęglowych i średniostopowych bez podgrzewania wstępnego. Istota procesu polega na zmniejszeniu prędkości chłodzenia w krytycznym przedziale najmniejszej stabilności austenitu w wyniku obróbki powierzchni ściegu ciepłem łuku dodatkowego sterowanego magnetycznie. Takie wyżarzanie wahadłowe zapewnia prawie 5-krotne obniżenie prędkości chłodzenia i tym samym otrzymanie bardziej plastycznych struktur oraz eliminację pęknięć zimnych. Przedstawiono schemat nowego procesu, podano informacje o zmianach strukturalnych i własnościach.</p> <p>Структура наплавленого металу в умовах обробки валиків теплом магнітокерованої дуги / В. Д. Кузнецов, П. В. Попович // Вісник Донбаської машинобудівної академії, № 3 (28), 2012. – С.169-173.</p> <p>Позитивні структурні зміни у наплавленому металі внаслідок дії тепла додаткової магнітокерованої дуги дозволяють рекомендувати запропоновану технологічну схему при наплавленні композицій, схильних до загартування.</p> <p>Применение экспертной системы при ремонтной сварке трудносвариваемых материалов / В. И. Панов, С. В. Кандалов. // Сварка и диагностика: сборник докладов международного форума (Екатеринбург, 24–25 ноября 2015 г.) — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — С. 217-221.</p> <p>Приведена экспертная система, позволяющая использовать автоматизированный выбор принятия решения выполнения ремонтной сварки деталей, выполненных из трудносвариваемых материалов.</p>
	Електронні ресурси	<p>Core Management - ZF Friedrichshafen AG - ZF Aftermarket. - Режим доступу: https://aftermarket.zf.com/go/en/aftermarket-portal/about-zf-aftermarket/profile/remanufacturing/core-management/</p> <p>Восстановление запчастей – на пути к Европе http://autoexpert-consulting.com/news/avtozapchasti/10183-vosstanovlenie-zapchastej-na-puti-k-evrope.html</p>

Висновки. За результатами аналізу науково-технічної документації відібрано для подальшого використання матеріали щодо розроблення устаткування для наплавлення деталей, що направлені на удосконалення конструкції механізму подачі дроту та захисту від випромінювання зварювальної дуги.

Форма 1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку

Бібліографічні дані щодо	
джерела посилання	документа, на який посилаються
1	2
дані відсутні	дані відсутні

Вся документація, що відома з джерел посилань, виявлена.

Форма 1.4 Техніко-економічні показники об'єкта господарської діяльності ремонтних підприємств та об'єктів аналогічного призначення

Найменування та одиниці виміру	Техніко-економічні показники			
	Об'єкта за стандартом або технічними умовами	Об'єкта-аналога (державна, фірма, організація, модель, рік освоєння)	Об'єкта господарської діяльності ремонтних підприємств	Перспективного зразка
	Дані відсутні	Автоматизована електродугова наплавна установка, Україна, 2012	Способи та устаткування для дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні (ресурсоощадна універсальна наплавлювальна установка),	-
1. Ресурсоощадність		розміщення комплексу спреєрів системи охолодження текучим середовищем під листовою заготовкою	наплавлення деталей обертання в дешевому середовищі – потоці повітря	-
2. Універсальність		додаткове джерело живлення зварювальної дуги	додаткове обладнання наплавлювальної установки зварювальним напівавтоматом для зварювання просторових деталей	-

Висновок. За результатами порівняння техніко-економічних показників встановлено, що в об'єкта господарської діяльності ремонтних підприємств кращі показники ресурсоощадності та універсальності.

Форма 1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності об'єкта господарської діяльності ремонтних підприємств

Об'єкт господарської діяльності ремонтних підприємств, та його складові частини		Прототип		Очікуваний результат	Можливості використання в промисловості або іншій сфері діяльності	Номер поданої заявки, дата подачі заявки
Назва	сукупність ознак	бібліографічні дані	сукупність ознак			
Способи та устаткування для дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні (ресурсоощадна універсальна наплавлювальна установка)	Ресурсоощадність	Автоматизована електродугова наплавна установка, Пат. 97454, Україна, В23Р 6/00, В23К 9/04, Панфілов А. І. (UA). a201101687,	розміщення комплексу спреєрів системи охолодження текучим середовищем під листовою заготовкою	Зниження собівартості відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки	Технічний сервіс сільськогосподарської техніки	-
	Універсальність	14.02.2011, 10.02.2012, бюл. № 3	додаткове джерело живлення зварювальної дуги			

Висновок. За результатами аналізу новизни, винахідницького рівня та промислової придатності об'єкта господарської діяльності ремонтних підприємств встановлено, що його використання в технічному сервісі сільськогосподарської техніки забезпечить зниження собівартості відновлення зношених деталей цієї техніки.

2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності.

Форма 2.1 Динаміка патентування

ОГД, його складові частини	Держава заявника	Документи на об'єкти промислової власності за роками подання (за винятком документів-аналогів)											Всього
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Способи та устаткування для дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні	Україна		1	1	1	1	1						8
	Росія						3	2	2				8
	США	1	1								1		2
	Японія		1	1									2
	Австрія	1											1
	Фінляндія	1											1

Висновок. За результатами аналізу динаміки патентування встановлено, що за останні 10 років продовжується розвиток винахідництва у напрямі розроблення способів та устаткування для дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки.

Форма 2.2 Взаємне патентування щодо об'єкта господарської діяльності ремонтних підприємств, його складових частин

Держава заявника	Держава патентування						Кількість документів на об'єкти промислової власності		
	Україна	Росія	США	Японія	Австрія	Фінляндія	національних	одержаних в інших державах	всього
Україна	8	-	-	-	-	-	8	-	8
Росія	-	8	-	-	-	-	8	-	8
США	1	2	3	2	-	-	3	5	8
Японія	-	2	2	2	-	-	2	4	6
Австрія	-	1	1	1	1	-	1	3	4
Фінляндія	-	1	-	-	-	1	1	1	2
Усього документів, що видано іноземним заявникам	1	6	3	3	-	-	-	13	13

Форма 2.3 Документи-аналоги

Заявник, власник охоронного документа	Номер пріоритетної заявки	Дата пріоритету	Назва об'єкта промислової власності	Держава видачі, номер та дата публікації документа			
				Україна	Росія	США	Японія
U.J.De Souza(US), R.M.Forbes Jones(US), R.L.Kennedy(US), C.M.O'Brien (US)	US12/ 700,963	05.02. 2010	Systems and methods for processing alloy ingots	111712, 10.06. 2016	2599925, 20.10. 2016	-	201351 8727, 23.05. 2013
J. Fuerlinger (AT), W. Mitterhumer (AT)	AT958/ 2010	11.06. 2010	System zur befestigung einer drahtseele in einer kupp-lung und drah- teinlaufdüse für ein solches befe- stigungssystem	-	2536842, 27.12. 2014	2013004 8699, 28.02. 2013	5612762, 22.10. 2014
R. Anttonen (FI), E. Kunnas (FI), J. Haemaelaenen (FI)	FI20106 267	01.12. 2010	The arrangement of the welding apparatus the wire feeding device and a method for moving the welding wire	-	2587697, 20.06. 2016	-	-
祐太 本間 (JP), 祐 太 本間 (JP), 林造 茅野 (JP), 林造 茅 野 (JP), 幹宏 坂田 (JP), 幹宏 坂田 (JP), 山下 賢 (JP), 賢 山下 (JP)	P2011- 178628	17.08. 2011	Multi-layer overlay weld of high Cr steel turbine rotor by TIG welding or submerged arc welding and method for manufacturing the same	-	20140212 323, 31.07. 2014	2573842, 27. 01. 2016	-
D. Lin (US), Y. Cui (US), S.C.Kottilingam (US),G. Feng (US)	US13/ 032,821	23.02. 2011	Component and a method of processing a component	-	2606285, 10.01. 2017	-	201221 1580, 01.11. 2012
小林 隆一 隆一 小林 (JP), 勉 竹田 勉 竹田 (JP)	P2012- 18874	31.01. 2012	Machine parts welded with overlay welding material and overlay welding metal	-	10286500, 14.05. 2019	2570864, 10.12. 2015	-

Форма 2.4 Аналіз можливості застосування в об'єкті господарської діяльності ремонтних підприємств відомих об'єктів промислової власності

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності (бібліографічні дані)	Суть об'єкта промислової власності	Очікуваний результат від застосування
Способи та устаткування для дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні	Пат. 97454, Україна, В23Р 6/00, В23К 9/04, Панфілов А. І. (UA). а201101687, 14.02.2011, 10.02.2012, бюл. № 3 Автоматизована електродугова наплавна установка	додаткове джерело живлення зварювальної дуги	додаткове обладнання наплавлювальної установки зварювальним напівавтоматом для зварювання просторових деталей

3 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності

У процесі проведення патентних досліджень порушень прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності не виявлено.

УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

За результатами аналізу патентних матеріалів та іншої науково-технічної документації встановлено, що в наявних на ринку наплавлювальних установках відсутня додаткова функція зварювання деталей.

За результатами аналізу новизни, винахідницького рівня та промислової придатності об'єкта господарської діяльності ремонтних підприємств встановлено, що він має кращі показники ресурсоощадності та універсальності, що забезпечить зниження собівартості відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки.

За результатами патентних досліджень запропоновано:

- додатково обладнати наплавлювальну установку зварювальним напівавтоматом, що покращить показники її універсальності;
- наплавлювати деталі обертання в дешевому середовищі – потоці повітря, що покращить показники ресурсоощадності наплавлювальної установки.

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук
 2020 р.

ЗАВДАННЯ № 14

на проведення патентних досліджень

по завданню 04.04.00.14 П «Розробити ресурсощадну універсальну наплавлювальну установку і технологічні рекомендації з дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні»

Етап – остаточний

Мета патентних досліджень: визначення патентної ситуації щодо ОГД та забезпечення високого технічного рівня і конкурентноспроможності об'єкта розробки.

Таблиця А.1 – Види робіт під час проведення патентних досліджень та виконавці

Види робіт	Підрозділи-виконавці	Відповідальні виконавці (П.І.Б.)	Строки виконання робіт	Звітний документ
1	2	3	4	5
Розробка завдання і регламенту пошуку	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки АПВ, науково-організаційний відділ	Кононогов Ю.А. Буслаєв Д.О. Калінін О.Є. Сергєєва Н.В.	Лютий 2020 р.	Завдання і регламент пошуку
Пошук, систематизація та аналіз інформації	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки АПВ, науково-організаційний відділ	Кононогов Ю.А. Буслаєв Д.О. Калінін О.Є. Сергєєва Н.В.	Лютий-березень 2020 р.	Форми Г.1.1, Г.1.2, Г.1.3
Обробка інформації та оформлення довідки про пошук і звіту про патентні дослідження	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки АПВ, науково-організаційний відділ	Кононогов Ю.А. Буслаєв Д.О. Калінін О.Є. Сергєєва Н.В.	Листопад 2020 р.	Довідка про пошук Звіт про патентні дослідження

Керівник завдання

М. Василенко

«24» 02 2020 р.

Зав. науково-організаційного відділу

Н. Сергєєва

«02» 03 2020 р.

Додаток Б

РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ № 14

Назва завдання: «Розробити ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку і технологічні рекомендації з дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні»

Шифр завдання: 04.04.00.14 П

Етап 2020 року: «Виготовити вузли експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки та розробити технологічні рекомендації з дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні»

Номер, дата завдання на проведення патентних досліджень № 14П

Обґрунтування регламенту пошуку

Держави і ретроспективність пошуку вибирати з урахуванням інформації про діяльність відомих фірм в країнах світу за даним напрямом.

Вибір та аналіз науково-технічної інформації у періодичних виданнях (науково-технічних і реферативних журналах, вісниках, збірниках, каталогах і т.п.) електронних ресурсах, монографіях, книгах, дисертаціях і авторефератах, звітах про НДР проводити за ключовими словами.

Джерела інформації вибираються на підставі їх відповідності тематичній направленості досліджуванім питанням

Початок пошуку – 24.02.2020 року.

Закінчення – 16.11.2020 року.

Таблиця Б.1

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Мета пошуку інформації	Держава пошуку	Класифікаційні індекси: МПК, НПК, МКПЗ, МКТП, УДК	Ретро-спективність пошуку	Джерела інформації
1	2	3	4	5	6
Способи та устаткування для дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні	Визначення основних тенденцій розвитку даного питання, виявлення патентів-аналогів та визначення патентно-спроможності об'єкта досліджень. Забезпечення високого технічного рівня та конкурентноспроможності об'єкта досліджень	Україна, Росія, країни ЄС, США, Японія	МПК B23K9/04, B23K9/133 УДК 621.791:65 8.58, 621.791.92: 658.58.	10 р.	Описи винаходів до а.с. і патентів, реферативний збірник «Изобретения стран мира»; бюлетні: «Изобретения. Полезные модели», «Промислова власність»; Журнали: «Техніка і технології АПК», «Техніка в сільському господарстві», «Тракторы и сельскохозяйственные машины», «Механизация и электрификация сельского хозяйства»; звіти НДР; дисертації; інша науково-дослідна література; електронні ресурси.

Керівник завдання

Зав. науково-організаційного відділу

 М. Василенко
«24» 02 2020 р.
 Н. Сергєєва
«02» 03 2020 р.

Додаток В

ДОВІДКА ПРО ПОШУК

Завдання на проведення патентних досліджень № 04.04.00.14 П
«Розробити ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку і
технологічні рекомендації з дугового наплавлення зношених деталей
сільськогосподарської техніки при їх відновленні»
(завдання другого рівня 04.04.00.14 П)

Номер, дата регламенту пошуку: № 14, 24.02.2020 р.
Початок пошуку – 24.02.2020 р. закінчення – 16.11.2020 р.

Таблиця В.1 – Джерела інформації, використані під час проведення пошуку

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Держава пошуку	Класифікаційні індекси	Інформаційна база, використана під час пошуку	Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації	
				патентна інформація	інша науково-технічна інформація
1	2	3	4	5	6
Способи та устаткування для дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні	Україна, країни ЄС, США, Японія, Росія	МПК B23K9/04, B23K9/133 УДК 621.791:658.58, 621.791.92:658.58	Науково-технічна бібліотека ННЦ «ІМЕСГ», мережа «Інтернет»	Pat. 9267184, USA, B23K 9/04 від 05.02.2010 Пат. 144181, Україна, B23K 9/04 від 26.03.2020	Наплавлення: навч. посіб./ А. Ф. Власов, В. Д. Кузнецов, Н. О. Макаренко, О. А. Богуцький. – Краматорск: ДДМА, 2010. – 332 с. Разработка технологии и оборудования для дуговой сварки в среде защитного газа в условиях воздействия ветра : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / И. В. Иванова; [Место защиты: Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана]. – Санкт- Петербург, 2017. – 185 с.

Висновки про виконання регламенту пошуку:

Регламент пошуку виконаний на глибину 10 років є достатнім для визначення технічного рівня об'єкта розробки і виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт по даній темі.

Керівник завдання

Зав. науково-організаційного відділу

М. Василенко
«27» 11 2020 р.
Н. Сергєєва
«27» 11 2020 р.

ДОДАТОК Б

Технічне завдання на ресурсоощадну універсальну наплавлювальну
установку
(копія титульної сторінки)

Національна академія аграрних наук України
 Національний науковий центр
 «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

[Signature] В.В.Адамчук
 «23» 10 2019 р.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
 НА РЕСУРСОЩАДНУ УНІВЕРСАЛЬНУ НАПЛАВЛЮВАЛЬНУ
 УСТАНОВКУ**

Директор ПП «Плазма-Майстер»

[Signature] А.В.Мельник

Зав. відділом моделювання
 та забезпечення роботоздатності
 техніки в АПВ

[Signature]
 Згідно з оригіналом
 Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»

ДОДАТОК В

Кресленики вузла системи позиціонування пальника
ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки
відносно деталі

Формат	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кільк.	Прим.	
				<u>Документація</u>			
A3			УРУН.04.04.00.14П.01.000 СК	Система позиціонування	х		
				<u>Складальні одиниці</u>			
A3	1		УРУН.04.04.00.14П.01.100 СК	Кронштейн	1		
A3	2		УРУН.04.04.00.14П.01.200 СК	Поворотна штанга	1		
A3	3		УРУН.04.04.00.14П.01.300 СК	Штанга	1		
A3	4		УРУН.04.04.00.14П.01.400 СК	Ручка управління	1		
A3	5		УРУН.04.04.00.14П.01.500 СК	Тримач	1		
				<u>Деталі</u>			
A4	8		УРУН.04.04.00.14П.01.001	Вісь кронштейна	1		
A4	9		УРУН.04.04.00.14П.01.002	Шайба	3		
A4	10		УРУН.04.04.00.14П.01.003	Ручка М12	2		
A4	11		УРУН.04.04.00.14П.01.004	Профільна труба	1		
A4	12		УРУН.04.04.00.14П.01.005	Вісь	1		
A4	13		УРУН.04.04.00.14П.01.006	Ручка-зовнішня різьба М8	2		
A4	14		УРУН.04.04.00.14П.01.007	Вісь штанги	1		
A4	15		УРУН.04.04.00.14П.01.008	Фіксатор	1		
A4	16		УРУН.04.04.00.14П.01.009	Основа фіксатора	1		
			УРУН.04.04.00.14П.01.000 СК				
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата			
Розроб.		Буслаєв	<i>Буслаєв</i>	11.2.20	Літера	Арк.	
Перев.		Калінін	<i>Калінін</i>	1.12.20		1	
Т.контр.						2	
Н.контр.					ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.							
Система							
позиціонування							

УРЧН.04.04.00.14.П.01.000 СК	Серія № Перв. пружин	Взам. инв. № Инв. № докл. Инв. № видл. Подл. и дата	Подл. и дата Инв. № подл. Инв. № инв. №	Подл. и дата Инв. № подл. Инв. № инв. №
------------------------------	-------------------------	--	---	---

ГОСТ 5264-80-У2-020

ГОСТ 5264-80-У2-020

№	Стандарт	Обозначение	Количество	Примечание
1	ГОСТ 5264-80	У2-020	2	

УРЧН.04.04.00.14.П.01.000 СК	Система позиціонування	Литера Маса 7,1	Масштаб 15
Зач. Арк. № докумен. Розроб. Буслев О. Перевр. Колінін С. Т. конпр.	Підпис 08.04.2008 08.04.2008	Арк. Кількість 1	Масштаб 1
Н.контр. Затв.	Колетов	ННЦ "ІМЕС"	

Формат А3

УРН.04.04.00.14П.01.001

 $\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРН.04.04.00.14П.01.001			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Вісь кронштейна	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.20			0,16	2:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.20		Арк.	Аркушів	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

УРЧН.04.04.00.14П.01.002

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.01.002		
					Шайба		
					Літера	Маса	Масштаб
						0,01	2,5:1
					Арк.	Аркциів 1	
					БРАЖ9-4 ГОСТ 18175-78		
					ННЦ "ІМЕСГ"		
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата			
Розроб.		Буслаєв	<i>Буслаєв</i>	11.2.20			
Перевір.		Калінін	<i>Калінін</i>	11.2.20			
Т.контр.							
Н.контр.							
Затв.							

УРЧН.04.04.00.14П.01.003

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.01.003		
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	12.20		0,32	2:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	12.20			
Т.контр.					Арк.	Аркцив	1
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"
Затв.							

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.01.004			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Профільна труба	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Бучлаєв	<i>Бучлаєв</i>	1.12.20			0,65	1:1
Перевір.		Калінін	<i>Калінін</i>	1.12.20		Арк.	Аркушів	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

УРЧН.04.04.00.14П.01.005

 $\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

- *Розмір для довідок.
- Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
- Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.01.005				
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Вісь		Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	12.2020				0,21	1:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	12.2020	Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		Арк.	Аркцифр	1
Т.контр.									
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.									

УРЧН.04.04.00.14П.01.006

 $\sqrt{Ra 12,5}$ (\checkmark)

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.01.006			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Ручка-зовнішня різьба М8	Літера	Маса	Масштаб
Разроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1/12/2019			0,17	2:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1/12/2019		Арк.	Аркців	1
Т.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"	
Н.контр.								
Затв.								

УРЧН.04.04.00.14П.01.007

$\sqrt{Ra\ 12,5}$ (\checkmark)

1. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.

					УРЧН.04.04.00.14П.01.007			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Вісь штангу	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.	Буслаєв		<i>[Signature]</i>	11.12.2015			0,58	1:1
Перевір.	Калінін		<i>[Signature]</i>	11.12.2015		Арк.	Аркцнів	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

800101171007070HFdf

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

A-A

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРУН.04.04.00.14П.01.008			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	<h1>Фіксатор</h1>	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	12.20p			0,05	1:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	12.20p		Арк.	Аркцив	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

УРЧН.04.04.00.14П.01.009				
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата
Розроб.	Буслаєв		<i>[Signature]</i>	1.12.2020
Перевір.	Калінін		<i>[Signature]</i>	1.12.2020
Т.контр.				
Н.контр.				
Затв.				
Основа фіксатора				
Сталь 10 ДСТУ 7809:2015				
Літера		Маса		Масштаб
		0,11		2:1
Арк.			Аркцівів 1	
ННЦ "ІМЕСГ"				

1. *Размір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

URUN.04.04.00.14P.01.010				
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	14.08.2015
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	14.08.2015
Т.контр.				
Н.контр.				
Затв.				
Кришка фіксатора			Літера	Маса
Сталь 10 ДСТУ 7809:2015			Арк.	Аркушів
ННЦ "ІМЕСГ"				1
			0,11	2:1

УРЧН.04.04.00.14.П.01.100СК

№	Стандарт	Обозначение	Количество	Примечание
1	ГОСТ 5264-80	У4-070	2	
2	ГОСТ 5264-80	Т1-5-070	2	

- *Размір для довідок.
- Невказані граничні відхилення розмірів ± IT14/2.

УРЧН.04.04.00.14.П.01.100СК		Листов	Маса	Масштаб
Кронштейн		0.83	12	
№ Арк.	№ документа	Дата	Арх.	Архивовано
Розроб.	Білоусов	14.02.2014		1
Перевір.	Колінь	14.02.2014		
І конст.				
Інж.пр.				
Заб.				

Формат А3

Копіював

Інв. № подл.	Лист. и дата	Взам. инв. №	Инд. № арк.	Инд. № друк.	Лист. и дата
Інв. № арк.	Лист. и дата	Взам. инв. №	Инд. № арк.	Инд. № друк.	Лист. и дата
Інв. № подл.	Лист. и дата	Взам. инв. №	Инд. № арк.	Инд. № друк.	Лист. и дата

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

УРУН.04.04.00.14П.01.101								
					Пластина	Літера	Маса	Масштаб
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Пластина		0,47	1:1
Разроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	12.09.				
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	12.09.				
Т.контр.						Арк.	Аркушів	1
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.01.102			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Плита	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.10.2015			0,12	2:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2015		Арк.	Аркців	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

УРЧН.04.04.00.14П.01.103

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.01.103		
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.10.2015		0,12	2:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.10.2015			
Т.контр.					Арк.	Аркців	1
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"
Затв.							

Формат	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кільк.	Прим.
				<u>Документація</u>		
A3			УРУН.04.04.00.14П.01.200СК	Поворотна штанга		
				<u>Деталі</u>		
A4	1		УРУН.04.04.00.14П.01.201	Профільна труба	1	
A4	2		УРУН.04.04.00.14П.01.202	Втулка	1	

УРУН.04.04.00.14П.01.200 СК				
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2017
Перев.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2017
Т.контр.				
Н.контр.				
Затв.				
			Поворотна штанга	
		Літера.	Арк.	Аркушів
				1
		ННЦ "ІМЕСГ"		

УРНЧ.04.04.00.14.П.01200СК	ГОСТ 5264-80-Т1-5-070		
Перв. повнен. Спроб. №	Серв. №		
Подп. и дата Взам. инд. №	Подп. и дата Инд. № дил.		
Инд. № подл.			

УРНЧ.04.04.00.14.П.01200СК		Литера	Маса	Масштаб
Поворотна штанга			0.68	1:1
Зач. Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	АДК
Резов. Перебр.	Буслаєв Колінін	<i>Буслаєв Колінін</i>	20.02.20	1
І. констр.				
Н. констр.				
Затв.				

Копія АЗ

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів ± IT14/2.

URUN.04.04.00.14П.01.201								
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Профільна труба	Літера	Маса	Масштаб
							0,66	1:1
Разроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	12.09		Арк.	Аркців 1	
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	11.12.2015				
Т.контр.								
Н.контр.								
Затв.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"	

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРУН.04.04.00.14П.01.202			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	<h1>Втулка</h1>	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	12.09			0,02	4:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	12.09		Арк.	Аркушів	1
Т.контр.						Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		
Н.контр.					ННЦ "ІМЕСГ"			
Затв.								

Формат	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кільк.	Прим.	
				<u>Документація</u>			
A3			УРУН.04.04.00.14П.01.300 СК	Штанга			
				<u>Деталі</u>			
A4	1		УРУН.04.04.00.14П.01.301	Профільна труба	1		
A4	2		УРУН.04.04.00.14П.01.302	Напрямна	1		
			УРУН.04.04.00.14П.01.300СК				
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Літера	Арк.	Архівів
Розроб.		Буслаєв		1.10.202			
Перев.		Калінін		1.12.202			1
Т.контр.							
Н.контр.							
Затв.							
					Штанга		
					ННЦ "ІМЕСГ"		

<p>УРЧН.04.04.00.14П.01.300 СК</p>	<p>Лист № _____</p>	<p>Лист № _____</p>	<p>Лист № _____</p>	<p>Лист № _____</p>
	<p>УРЧН.04.04.00.14П.01.300 СК</p>			
<p>Штанга</p>				
Знач. Арк.	№ документа	Подпись	Дата	Масштаб
		<i>[Signature]</i>		
Разработ	Выполнил	Проверил	Исполн	Масса
				0.45
Перевод	Коллин	Г. контр.	Арх.контр.	11
				1
Исполнит.	<p>ННЦ "МЕСГ"</p>			
Затв.	<p>Котлоблат</p>			

- 1. *Размер для добивок.
- 2. Неказані граничні відхилення розмірів ± IT14/2.

1. *Размір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

УРЧН.04.04.00.14П.01.301								
						Літера	Маса	Масштаб
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Профільна труба		0,28	1:1
Разроб.	Буслаєв	Калінін	1.10.2015	1.10.2015		Арк.	Аркциів 1	
Перевір.								
Т.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Н.контр.								
Затв.								

URUN.04.04.00.14.P.01.302				
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2019
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2019
Т.контр.				
Н.контр.				
Затв.				
Напрямна				
		Літера	Маса	Масштаб
			0,17	2:1
			Арк.	Аркцив 1
Сталь 10 ДСТУ 7809:2015				
ННЦ "ІМЕСГ"				

Формат	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кільк.	Прим.																																													
				<u>Документація</u>																																															
A3			УРУН.04.04.00.14П.01.400 СК	Ручка управління																																															
				<u>Деталі</u>																																															
A4	1		УРУН.04.04.00.14П.01.401	Втулка	1																																														
A4	2		УРУН.04.04.00.14П.01.402	Вісь	1																																														
A4	3		УРУН.04.04.00.14П.01.403	Ручка	1																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">УРУН.04.04.00.14П.01.400 СК</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Змін</td> <td>Арк.</td> <td>№ докумен.</td> <td>Підпис</td> <td>Дата</td> <td>Літера</td> <td>Арк.</td> </tr> <tr> <td>Розроб.</td> <td>Буслаєв</td> <td></td> <td><i>[Підпис]</i></td> <td>1.12.2022</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Перев.</td> <td>Калінін</td> <td></td> <td><i>[Підпис]</i></td> <td>1.12.2022</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Т.контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" rowspan="3" style="text-align: center;"> Ручка управління ННЦ "ІМЕСГ" </td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Затв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							УРУН.04.04.00.14П.01.400 СК							Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Літера	Арк.	Розроб.	Буслаєв		<i>[Підпис]</i>	1.12.2022			Перев.	Калінін		<i>[Підпис]</i>	1.12.2022		1	Т.контр.					Ручка управління ННЦ "ІМЕСГ"		Н.контр.					Затв.				
УРУН.04.04.00.14П.01.400 СК																																																			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Літера	Арк.																																													
Розроб.	Буслаєв		<i>[Підпис]</i>	1.12.2022																																															
Перев.	Калінін		<i>[Підпис]</i>	1.12.2022		1																																													
Т.контр.					Ручка управління ННЦ "ІМЕСГ"																																														
Н.контр.																																																			
Затв.																																																			

УД 00710171.00.7016.06

ГОСТ 5264-80-С2-070

1. *Размер для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів ± IT14/2.

№ д. № подл.	Лист у дант.	Взам. шнд. №	Мнд. № двід.	Мнд. № двід.	Лист у дант.	Лист у дант.	Лист у дант.	Лист у дант.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

УРЧН.04.04.00.14.П.01.400 СК		Литера	Маса	Масштаб
Ручка управління		Дрк.	0,93	1:1
І.Контр.		ННЦ "ІМЕСГ"		
З.під.		Формат А3		
Літера		Маса	Масштаб	
М.В.К.		0,93	1:1	
Розроб.		ННЦ "ІМЕСГ"		
Перевір.		ННЦ "ІМЕСГ"		
Т.Контр.		ННЦ "ІМЕСГ"		
Л.Контр.		ННЦ "ІМЕСГ"		
З.під.		ННЦ "ІМЕСГ"		

Копія

УРЧН.04.04.00.14П.01.401

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

S10*

$\phi 30$

$\phi 10,5$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

УРЧН.04.04.00.14П.01.401

Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2019
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2019
Т.контр.				
Н.контр.				
Затв.				

Втулка

Літера	Маса	Масштаб
	0,05	4:1
Арк.	Аркушів 1	

Сталь 10 ДСТУ 7809:2015

ННЦ "ІМЕСГ"

УРУН.04.04.00.14П.01.402

$\sqrt{Ra\ 12,5}$ (\checkmark)

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРУН.04.04.00.14П.01.402		
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Літера	Маса	Масштаб
Разроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.20		0,79	1:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.20			
Т.контр.					Арк.	Аркциві	1
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"
Затв.							

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

				УРУН.04.04.00.14П.01.403				
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Ручка	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Бучлаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.20			0,09	2:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.20		Арк.	Аркцнів	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

Формат	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кільк.	Прим.
				<u>Документація</u>		
A3			УРУН.04.04.00.14П.01.500 СК	Тримач		
				<u>Деталі</u>		
A4	1		УРУН.04.04.00.14П.01.501	Скоба	2	
A4	2		УРУН.04.04.00.14П.01.502	Пластина	1	
A4	3		УРУН.04.04.00.14П.01.503	Втулка скоби	4	
A4	4		УРУН.04.04.00.14П.01.504	Втулка середня	1	
A4	5		УРУН.04.04.00.14П.01.505	Вісь	2	
A4	6		УРУН.04.04.00.14П.01.506	Вісь різьбова	1	
A4	7		УРУН.04.04.00.14П.01.507	Вісь кріплення	1	
A4	8		УРУН.04.04.00.14П.01.508	Ручка М6	1	
УРУН.04.04.00.14П.01.500 СК						
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата		
Розроб.		Буслаєв	<i>Буслаєв</i>	1.12.2020	Літера	Арк.
Перев.		Калінін	<i>Калінін</i>	1.12.2020		Арк. 1
Т.контр.					Тримач ННЦ "ІМЕСГ"	
Н.контр.						
Затв.						

УРЧН.04.04.00.14П.01.500 СК

- 1. *Розмір для довідок.
- 2. Невказані граничні відхилення розмірів ± IT14/2.
- 3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

№	Стандарт	Обозначение	Количество	Примечание
1	ГОСТ 5264-80	19-020	5	
2	ГОСТ 5264-80	11-△5-020	1	
3	ГОСТ 5264-80	С2-020	1	

УРЧН.04.04.00.14П.01.500 СК		Литера	Масса	Масштаб
Тримач			0,59	1:1
		Арк.	Аркшвіт	1
Зам. Арк. № документа		Дата		
Розроб. Бислав		12.02.12		
Перевір. Коляні		08.03.12		
Т.контр.				
Інвентр. Замб.				
		ННЦ "ІМЕСГ"		Формат А3
		Котлоб		

Лист. 01 з 01	Стор. №	Лист. у дпа	Взам. инд. №	Инд. № дпа	Инд. № подл.	Лист. у дпа	Взам. инд. №	Инд. № дпа	Инд. № подл.
---------------	---------	-------------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------	------------	--------------

УРЧН.04.04.00.14П.01.501

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.01.501			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Скода	Літера	Маса	Масштаб
Разроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.20р.			0,09	2:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.20р.		Арк.		Аркцилів 1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

УРЧН.04.04.00.14П.01502

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.01502			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Пластина	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	11.2.2015			0,02	2:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	11.2.2015		Арк.	Аркшів	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

УРЧН.04.04.00.14П.01503

 $\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.01503		
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2015		0,02	4:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2015			
Т.контр.					Арк.	Аркушів	1
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"
Затв.							

Втулка скоди

Сталь 10 ДСТУ 7809:2015

ННЦ "ІМЕСГ"

705101171007070HFdf

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

УРУН.04.04.00.14П.01.504

Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Літера	Маса	Масштаб
Разроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	11.2.2015		0,05	4:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	11.2.2015			
Т.контр.					Арк.	Аркцифр	1
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"
Затв.							

Втулка середня

Сталь 10 ДСТУ 7809:2015

ННЦ "ІМЕСГ"

УРЧН.04.04.00.14П.01.505

 $\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

1. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
2. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.01.505		
					Вісь		
					Літера	Маса	Масштаб
						0,02	2:1
					Арк.	Аркушів 1	
					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		
					ННЦ "ІМЕСГ"		
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата			
Розроб.		Буслаєв	<i>Буслаєв</i>	11.2.2019			
Перевір.		Калінін	<i>Калінін</i>	11.2.2019			
Т.контр.							
Н.контр.							
Затв.							

УРН.04.04.00.14П.01506

$\sqrt{Ra\ 12,5}$ (\checkmark)

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

УРН.04.04.00.14П.01506

Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Літера			Маса	Масштаб
Разроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.11.2020	Вісь різьбова			0,01	2:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2020					
Т.контр.					Арк.	Аркушів	1		
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015			ННЦ "ІМЕСГ"	
Затв.									

УРЧН.04.04.00.14П.01507

 $\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

- *Розмір для довідок.
- Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
- Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

УРЧН.04.04.00.14П.01507

Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Літера	Маса	Масштаб
Разроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2019		0,07	2:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2019			
Т.контр.					Арк.		Аркушів 1
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"
Затв.							

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРУН.04.04.00.14П.01508			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Ручка М6	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.20			0,14	2:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.20				
Т.контр.						Арк.	Аркцифр	1
Н.контр.					Сталь 10 DSTU 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"	
Затв.								

ДОДАТОК Г

Кресленики вузла захисного екрану ресурсощадної універсальної
направлювальної установки та його опори

Формат	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кільк.	Прим.
				<u>Документація</u>		
A3			УРУН.04.04.00.14П.02.000 СК	Опора захисного екрана		
				<u>Деталі</u>		
A3	1		УРУН.04.04.00.14П.02.001	Опорна балка	1	
A4	2		УРУН.04.04.00.14П.02.002	Поперечна балка	2	
A4	3		УРУН.04.04.00.14П.02.003	Опорна балка щита	1	
A4	4		УРУН.04.04.00.14П.02.004	Ролик опорний	2	
A4	5		УРУН.04.04.00.14П.02.005	Пластина	1	
A4	6		УРУН.04.04.00.14П.02.006	Провушина	1	
A4	7		УРУН.04.04.00.14П.02.007	Вісь	1	
A4	8		УРУН.04.04.00.14П.02.008	Ролик упорний	1	
				<u>Стандартні вироби</u>		
		11		Болт М10х35 ГОСТ 15589-70	2	
		12		Гайка М10-6Н ГОСТ 15521-70	2	
		13		Шайба А 10.37 ГОСТ 10450-78	6	

УРУН.04.04.00.14П.02.000СК					
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	
Розроб.		Буслаєв		1.12.2019	
Перев.		Калінін		1.12.2019	
Т.контр.					
Н.контр.					
Затв.					

Опора захисного екрана	Літера	Арк.	Аркушів
			1
	ННЦ "ІМЕСГ"		

УРН.04.04.00.14П.02.000 СК

1. *Размір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів ± IT14/2

УРН.04.04.00.14П.02.000 СК

№	Позначення	Кількість	Примітка
1	С2-070	4	
2	У4-Δ 5-070	4	

Знак	Арк.	№ док.	Дата	Лист	Маса	Мак.штук
Разроб.	Бислав	Клімч	14.04.04		3,39	12,5
Перев.	Клімч	І.С.Шар				
І.контр.						
І.контр.						
Затв.						

Опора захисного екрана

Аркци: Аркциш 1

ННЦ "ІМЕС"

УРЧН.04.04.00.14.П.02.001

УРЧН.04.04.00.14.П.02.001		Лист	Масштаб
Опорна балка		0.89	1:1
Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		Аркши	Аркши
ННЦ "ІМЕСГ"		1	
Зк. Арк.	№ док-м.	Дата	Висновок
Розроб.	Висновок	10.09.14	14.09.14
Перев.	Коліній	14.09.14	14.09.14
І. контр.			
Н.контр.			
Зам.			

- *Розмір для двобік.
- Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
- Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0.5 мм.

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

				УРН.04.04.00.14П.02.002			
Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	Лім.	Маса	Масштаб
Розроб.		Бусласв	<i>[Signature]</i>	11.2.2019		0,24	1:1
Перев.		Калінін	<i>[Signature]</i>	11.2.2019			
Т.контр.					Аркцш	Аркцшів	1
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"
Затв.							

УРЧН.04.04.00.14П.02.003

 $\sqrt{Ra\ 25\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

				УРЧН.04.04.00.14П.02.003			
				Опорна балка щита			
Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	Літ.	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>Б.Б.Б.</i>	1.12.2016		0,91	1:1
Перев.		Калінін	<i>К.К.К.</i>	1.12.2016			
Т.контр.					Аркцш	Аркцшів	1
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		
Затв.					ННЦ "ІМЕСГ"		

				УРЧН.04.04.00.14П.02.004				
Зм.	Арк.	№ докum.	Підп.	Дата	Ролик опорний	Лит.	Маса	Масштаб
Розроб.		Бучлаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2019			0,07	2:1
Перев.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2019				
Т.контр.						Аркуш	Аркушів	1
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

УРЧН.04.04.00.14П.02.005

$\sqrt{Ra\ 25\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.02.005			
Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	<h1>Пластина</h1>	Літ.	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2015			0,59	1:1
Перев.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2015		Аркцш	Аркцшів	1
Т.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"	
Н.контр.								
Затв.								

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

УРЧН.04.04.00.14П.02.006									
Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	Провушина		Лім.	Маса	Масштаб
Разроб.	Буслаєв		<i>[Signature]</i>	1.12.20р.				0,14	2:1
Перев.	Калінін		<i>[Signature]</i>	1.12.20р.			Аркцш	Аркцшів	1
Т.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"		
Н.контр.									
Затв.									

УРЧН.04.04.00.14П.02.007

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.

					УРЧН.04.04.00.14П.02.007		
					Вісь		
					Лім.	Маса	Масштаб
						0,05	2:1
					Аркуш		Аркушів 1
					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"
Зм.	Арк.	№ докum.	Підп.	Дата			
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2017			
Перев.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2017			
Т.контр.							
Н.контр.							
Затв.							

УРУН.04.04.00.14П.02.008

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

УРУН.04.04.00.14П.02.008

				УРУН.04.04.00.14П.02.008		
Зм. Арк.	№ докum.	Лідп.	Дата	Лім.	Маса	Масштаб
Розроб.	Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2020		0,1	2:1
Перев.	Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2020			
Т.контр.				Аркциш	Аркцишів	1
Н.контр.				Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		ННЦ "ІМЕСГ"
Затв.						

Ролик упорний

Формат	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кільк.	Прим.
				<u>Документація</u>		
A3			УРУН.04.04.00.14П.03.000 СК	Захисний екран	X	
				<u>Складальні одиниці</u>		
A3	1		УРУН.04.04.00.14П.03.100 СК	Каркас	1	
A3	2		УРУН.04.04.00.14П.03.200 СК	Рамка захисного екрана	1	
				<u>Деталі</u>		
A3	5		УРУН.04.04.00.14П.03.001	Захисний щит	1	
A4	6		УРУН.04.04.00.14П.03.002	Ручка	2	
				<u>Стандартні вироби</u>		
		9		Винт самонарезаючий ГОСТ Р ИСО 7049-ST 3,5 x 9,5-C-2	5	
		10		Гайка М10-6Н ГОСТ 15521-70	2	
		11		Заклепка 3,2x9,5-A1A/ST ГОСТ Р ИСО 15973-2005	23	
		12		Шайба А 10.37 ГОСТ 10450-78	2	
УРУН.04.04.00.14П.03.000 СК						
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата		
Розроб.		Буслаєв	<i>[Підпис]</i>	1.12.2019	Літера.	Арк.
Перев.		Калінін	<i>[Підпис]</i>	1.12.2019		Аркушів
Т.контр.						1
Н.контр.					ННЦ "ІМЕСГ"	
Затв.						

УРЧН.04.04.00.14.П.03.000 СК

683*

630

320*

УРЧН.04.04.00.14.П.03.000 СК

Захисний екран

Лист	Масса	Максимум
1	9,13	14
Лист	Листов	Т
ННЦ "ІМЕСГ"		

Формат А3

Копірабол

- 1 *Розмір для довідок.
- 2 Невказані граничні відхилення розмірів ± IT14/2.

Лист	№ докум.	Дат.	Відп.	Інд. № відп.	Інд. № відп.	Вом. інд. №	Вом. інд. №	Лист	Листов	Т
1	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	1	14	1
Лист	№ докум.	Дат.	Відп.	Інд. № відп.	Інд. № відп.	Вом. інд. №	Вом. інд. №	Лист	Листов	Т
1	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	1	14	1
Лист	№ докум.	Дат.	Відп.	Інд. № відп.	Інд. № відп.	Вом. інд. №	Вом. інд. №	Лист	Листов	Т
1	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	1	14	1

Лист. прмен.

Лист. №

Лист. и дата

Лист. № відп.

Інд. № відп.

Вом. інд. №

Вом. інд. №

Лист

Листов

Т

УРЧН.04.04.00.14.П.03.001

$\sqrt{Ra\ 12,5}$

A-A

- 1 *Розмір для довідок.
- 2 Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
- 3 Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

УРЧН.04.04.00.14.П.03.001

Захисний щит

Лист АНЗМ Зх1000х2000 ГОСТ 21631-76

Изм.Лист	№ док-м.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Розроб.	Бисляк	13.09.16	3	3,32	1:5
Перевір.	Коліні	16.09.16	1		
Т.контр.			Листов		1
Нач.контр.			ННЦ "ІМЕСГ"		
Зам.			Формат А3		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № инд. №	Инд. № дил.	Подп. и дата	Спроб. №	Перв. примен.

УРЧН.04.04.00.14П.03.002

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.03.002			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Ручка	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2015			0,28	1:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2015		Арк.	Аркцив	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015			
Затв.					ННЦ "ІМЕСГ"			

Формат	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кільк.	Прим.
				<u>Документація</u>		
А3			УРУН.04.04.00.14П.03.100 СК	Каркас	х	
				<u>Деталі</u>		
А3	1		УРУН.04.04.00.14П.03.101	Перемичка опорна	1	
А3	2		УРУН.04.04.00.14П.03.102	Стійка	2	
А3	3		УРУН.04.04.00.14П.03.103	Перемичка	1	
А4	4		УРУН.04.04.00.14П.03.104	Фіксатор	2	

УРУН.04.04.00.14П.03.100 СК				
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата
Розроб.	Буслаєв		<i>[Підпис]</i>	1.12.20р.
Перев.	Калінін		<i>[Підпис]</i>	1.12.20р.
Т.контр.				
Н.контр.				
Затв.				
Каркас				
			Літера.	Арк.
				1
ННЦ "ІМЕСГ"				

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів ± IT14/2.
3. Гострі краї притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

УРН.04.04.00.14П.03.100 СК		Літера	Маса	Масштаб
Каркас			3,54	14
Зам. Арк.	№ док-менту	Листів	Довг.	Арк.
Розроб.	Буслаєв	1	14	1
Перевір.	Колінін	1	14	1
І. констр.				
Н. констр.				
Затв.				

№	Стандарт	Обозначение	Количество	Примечание
1	ГОСТ 5264-80	С2-070	6	

УРН.04.04.00.14П.03.100 СК

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № док. Инв. № дил. Подп. и дата. Спроб. №. Подп. и дата.

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів ± П14/2.
3. Гострі грані пригупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

УРЧН/04.04.00.14.П.03.101		УРЧН/04.04.00.14.П.03.101	
Змін.	Адк.	№ док-менту	Дата
Розроб.	Бислас	Лінійс.	Волод.
Перевір.	Колінін	Корект.	10.09.10
Головн.			
Н.контр.			
Затв.			
Матеріал	Маса	Масштаб	
Сталь 10	0,92	1:2	
Перемічка опорна		Адк.	Адк.цифр
Сталь 10 ДСТУ 7809:2015			1
		ННЦ "ІМЕСГ"	

Формат А3
Котлобод

УРЧН/04.04.00.14.П.03.101

√ Ra 25 (√1)

Інд. № подл.	Повт. і дата	Взам. інд. №	Інд. № вділ.	Повт. і дата	Інв. №	Лист. притен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	---------------

- 1 * Розмір для добуток.
- 2 Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
- 3 Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

- 1. *Размір для довідок.
- 2. Невказані граничні відхилення розмірів ± IT14/2.
- 3. Гострі грані пригнати, радіус заокруглення 0,5 мм.

УРЧН.04.04.00.14.П.03.103		Діаграма	Маса	Масштаб
Перемичка		0,59	12	
№ док. № док. № док. № док.	Розроб. Буслаєв	Лідер	ADK	ADK
Перевір. Колінін	І.М.М.	І.М.М.		1
І.Комп'ютер				
Н.Комп'ютер	Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.		Колледаб АЗ		

УРЧН.04.04.00.14.П.03.103

№ док. № док.	Взам. шн. №	№ док. № док.	№ док. № док.	№ док. № док.
Лодн. і дата	Лодн. і дата	Лодн. і дата	Лодн. і дата	Лодн. і дата

Перв. примен.

Лодн. №

УРЧН.04.04.00.14П.03.104

 $\sqrt{Ra\ 25\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.03.104			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Фіксатор	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.	Буслаєв		<i>[Signature]</i>	1.12.2015			0,2	1:1
Перевір.	Калінін		<i>[Signature]</i>	1.12.2015		Арк.	Аркцифр	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

Формат	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кільк.	Прим.
				<u>Документація</u>		
A3			УРУН.04.04.00.14П.03.200 СК	Рамка захисного екрана	x	
				<u>Деталі</u>		
A4	1		УРУН.04.04.00.14П.03.201	Куттик горизонтальний	2	
A4	2		УРУН.04.04.00.14П.03.202	Куттик вертикальний	2	
A4	3		УРУН.04.04.00.14П.03.203	Вухо	4	
A4	4		УРУН.04.04.00.14П.03.204	Захисний екран	1	
УРУН.04.04.00.14П.03.200 СК						
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата		
Разроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2017	Літера	Арк.
Перев.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2017		Аркушів
Т.контр.					1	
Н.контр.						
Затв.						
Рамка захисного екрана					ННЦ "ІМЕСГ"	

- 1 *Размер для доборки
- 2 Неказані граничні відхилення розмірів ± IT14/2.

№	Стандарт	Обозначение	Колічество	Примечание
1	ГОСТ 5264-80	C2-070	4	
2	ГОСТ 5264-80	У4-5-070	4	
3	ГОСТ 5264-80	T1-5-070	4	

УРЧН.04.04.00.14.П.03.200 СК		Лист	Масса	Магштаб
Рамка захисного екрана		166	12	
		Лист	Листов	1
		ННЦ "ІМЕС"		

Формат А3

Копіявал

УРЧН.04.04.00.14.П.03.200 СК

Мод. № подл. / Вид, и дата / Взам. инв. № / Инв. № дил. / Вид, и дата / Спроб. № / Вид, и дата

УРУН.04.04.00.14П.03.201

$\sqrt{Ra\ 25\ (\sqrt{1})}$

1. *Размір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.

					УРУН.04.04.00.14П.03.201		
					Куттик горизонтальний		
					Літера	Маса	Масштаб
						0,2	1:1
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Арк. Аркцифів 1		
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2015			
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2015			
Т.контр.							
Н.контр.							
Затв.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		
					ННЦ "ІМЕСГ"		

УРЧН.04.04.00.14П.03.202

$\sqrt{Ra\ 25\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.

					УРЧН.04.04.00.14П.03.202		
					Куттик вертикальний		
					Літера	Маса	Масштаб
						0,11	1:1
					Арк.	Аркциів	1
					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		
					ННЦ "ІМЕСГ"		
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата			
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	11.2.202			
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	11.2.202			
Т.контр.							
Н.контр.							
Затв.							

УРЧН.04.04.00.14П.03.203

$\sqrt{Ra\ 25\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.03.203		
					Вухо		
					Літера	Маса	Масштаб
						0,01	4:1
					Арк.	Аркцив	1
					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		
					ННЦ "ІМЕСГ"		
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата			
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	12.2020			
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2020			
Т.контр.							
Н.контр.							
Затв.							

URUN.04.04.00.14P.03.204								
						Літера	Маса	Масштаб
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Захисний екран		1,02	1:2
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	12.03.2015				
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	12.03.2015		Арк.	Аркцифр	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

ДОДАТОК Д

Кресленики вузла подачі наплавлювального дроту ресурсощадної
універсальної наплавлювальної установки та його опори

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів ± IT14/2

№	Стандарт	Обозначение	Количество	Примечание
1	ГОСТ 5264-80	ТЗ-5-070	6	

УРЧН.04.04.00.14П.04.000 СК		Литера	Масса	Максимум
			2,44	11
		Опора подвального МЕХАНИЗМУ		Арк. Ажкшів 1
				НЦЦ "ІМЕСГ"
				Формат А3

Зем. Арк.	№ документа	Підпис	Дата
Розроб.	Бухгалтер	Калінін	18.08.18
Перевір.	Калінін	18.08.18	
Т.контр.			
Н.контр.			
Затв.			

УРУН.04.04.00.14П.04.001

$\sqrt{Ra\ 25\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРУН.04.04.00.14П.04.001		
					Опора		
					Літера	Маса	Масштаб
						0,92	1:1
					Арк.	Аркцівів 1	
					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		
					ННЦ "ІМЕСГ"		
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата			
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	11.09.12			
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	11.09.12			
Т.контр.							
Н.контр.							
Затв.							

УРЧН.04.04.00.14П.04.002

$\sqrt{Ra\ 25\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.04.002			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Упор	Літера	Маса	Масштаб
Разроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	11.2019			0,38	1:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	11.2019		Арк.	Аркушів	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРУН.04.04.00.14П.04.003			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Косинець	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2015			0,09	2:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2015		Арк.	Аркців	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

УРУН.04.04.00.14П.04.004								
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	Пластина	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.	Буслаєв	Калінін	1.12.2015	1.12.2015			0,92	1:1
Перевір.	Калінін	Жовт	1.12.2015	1.12.2015		Арк.	Аркцилів	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

Формат	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кільк.	Прим.
				<u>Документація</u>		
A3			УРУН.04.04.00.14П.05.000 СК	Корпус подавального механізму		
				<u>Деталі</u>		
A4	1		УРУН.04.04.00.14П.05.001	Опора	1	
A3	2		УРУН.04.04.00.14П.05.002	Тримач котушки	1	
A4	3		УРУН.04.04.00.14П.05.003	Планка	1	
A4	4		УРУН.04.04.00.14П.05.004	Пластина	1	
A4	5		УРУН.04.04.00.14П.05.005	Косинець	2	
УРУН.04.04.00.14П.05.000 СК						
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата		
Розроб.		Буслаєв	<i>[Підпис]</i>	1.12.2009	Літера	Арк.
Перев.		Калінін	<i>[Підпис]</i>	1.12.2009		Аркцифр
Т.контр.					1	
Н.контр.					ННЦ "ІМЕСГ"	
Затв.						

- 1. *Розмір для довбодк.
- 2. Невказані граничні відхилення розмірів ± IT14/2.

УРН.04.04.00.14.П.05.000 СК

Інд. № подл. Подп. и дата. Взам инд. №. Инд. № подл. Подп. и дата. Серв. примен. Серв. №

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРУН.04.04.00.14П.05.001			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	<h1>Опора</h1>	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.	Буслаєв		<i>[Signature]</i>	1.12.2019			1,65	1:2
Перевір.	Калінін		<i>[Signature]</i>	1.12.2019		Арк.	Аркцив	1
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

- * Розмір для довідок.
- Неказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
- Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0.5 мм.

УРЧН.04.04.00.14.П.05.002

№ док. подл. Подл. в дата. Взам. шнд. №. Шнд. № док. Подл. в дата.

№ док. подл. Подл. в дата.

№ док. подл. Подл. в дата.

УРЧН.04.04.00.14П.05.003

$\sqrt{Ra\ 25\ (\checkmark)}$

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.05.003			
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	<h1>Планка</h1>	Літера	Маса	Масштаб
Розроб.		Бучлаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2015			0,25	1:1
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2015		Арк.	Аркушів 1	
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015	ННЦ "ІМЕСГ"		
Затв.								

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРУН.04.04.00.14П.05.004		
					Пластина		
					Літера	Маса	Масштаб
						1,46	1:1
					Арк.	Аркциф	1
					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		
					ННЦ "ІМЕСГ"		
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис.	Дата			
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2017			
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2017			
Т.контр.							
Н.контр.							
Затв.							

1. *Розмір для довідок.
2. Невказані граничні відхилення розмірів $\pm IT14/2$.
3. Гострі грані притупити, радіус заокруглення 0,5 мм.

					УРЧН.04.04.00.14П.05.005		
					Косинець		
					Літера	Маса	Масштаб
						0,19	1:1
					Арк.	Аркцив 1	
					Сталь 10 ДСТУ 7809:2015		
					ННЦ "ІМЕСГ"		
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата			
Розроб.		Буслаєв	<i>[Signature]</i>	1.12.2015			
Перевір.		Калінін	<i>[Signature]</i>	1.12.2015			
Т.контр.							
Н.контр.							
Затв.							

ДОДАТОК Е

Акт проведення авторського супроводу з виготовлення окремих вузлів
ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки
(копія)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»,

академік НААН

В.В. Адамчук

« 31 » 03 2020 р.

АКТ

проведення авторського супроводу з виготовлення окремих вузлів
ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки

снт Глеваха

« 27 » 05 2020 р.

Ми, що нижче підписалися, завідувач відділу ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О. та наукові співробітники Буслаєв Д.О., Калінін О.Є. склали цей акт про те, що згідно з п. 3 календарного плану на 2020 р. виконання робіт за завданням 04.04.00.14 П «Розробити ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку і технологічні рекомендації з дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні» був проведений авторський супровід і надана консультативна допомога ПП «Плазма-Майстер» при виготовленні окремих вузлів ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки за креслениками, розробленими в ННЦ «ІМЕСГ», а саме до таких вузлів:

- вузла системи позиціонування пальника відносно деталі, яка дозволяє наплавляти деталі обертання діаметром до 600 мм;
- вузла захисного екрану, який дозволяє зменшити шкідливість ультрафіолетових та інфрачервоних випромінювань зварювальної дуги;
- вузла подачі наплавлювального дроту діаметром 1,2-1,6 мм, що забезпечує автоматичний або напівавтоматичний процес наплавлення деталей.

Вузли ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки виготовлені згідно кресленикам та ДСТУ 3974.

Підписи:

М.О. Василенко
Д.О. Буслаєв
О.Є. Калінін

Згідно з актом
Ученим секретарем ННЦ «ІМЕСГ»
М.О. Василенко

ДОДАТОК Ж

Акт проведення авторського супроводу за виготовленням
експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної
установки
(копія)

АКТ

проведення авторського супроводу за виготовленням експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки

снт Глеваха

« 14 » 05 2020 р.

Ми, що нижче підписалися, завідувач відділу ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О. та наукові співробітники Буслаєв Д.О., Калінін О.Є. склали цей акт про те, що згідно з п. 4 календарного плану на 2020 р. виконання робіт за завданням 04.04.00.14 П «Розробити ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку і технологічні рекомендації з дугового наплавлення зношених деталей сільськогосподарської техніки при їх відновленні» був проведений авторський супровід і надана консультативна допомога ПП «Плазма-Майстер» при виготовленні експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки за технічним завданням, розробленим в ННЦ «ІМЕСГ» та погодженим з ПП «Плазма-Майстер».

Експериментальний зразок ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки було обладнано вузлами системи позиціонування пальника відносно деталі, захисного екрану та подачі наплавлювального дроту за креслениками, розробленими в ННЦ «ІМЕСГ».

Експериментальний зразок ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки виготовлений згідно вимог технічного завдання та ДСТУ 3974.

Підписи:

 М.О. Василенко

 Д.О. Буслаєв

 О.Є. Калінін

ДОДАТОК И

Акт приймання експериментального зразка
ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки
(копія)

АКТ
приймання експериментального зразка
ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки

сmt Глеваха

« 29 » 05 2020 р.

Акт складений у тому, що представники Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України (ННЦ «ІМЕСГ») – завідувач відділу моделювання та забезпечення працездатності техніки в АПВ Василенко М.О. та наукові співробітники Буслаєв Д.О., Калінін О.Є. передали, а ПП «Плазма-Майстер» прийняло на виробничі випробування експериментальний зразок ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки.

Експериментальний зразок ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки обладнаний вузлами системи позиціонування пальника відносно деталі, захисного екрану та подачі наплавлювального дроту; має габаритні розміри: довжину – 1750 мм; ширину – 1300 мм; висоту – 1935 мм; відповідає технічному завданню та кресленикам, розробленим в ННЦ «ІМЕСГ», технічним вимогам щодо наплавлення деталей обертання діаметром до 600 мм, вимогам безпеки до випромінювання зварювальної дуги.

Експериментальний зразок ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки призначений для проведення виробничих випробувань з наплавлення деталей обертання дротом 30ХГСА в CO₂, дротом пружинним II класу в потоці повітря та зі зварювання деталей плоскої та просторової конфігурації дротом Св08Г2С в CO₂ в режимі зварювального напівавтомата шляхом переналагодження експериментального зразка із режиму автоматичного наплавлення в режим напівавтоматичного зварювання.

Підписи:

 М.О. Василенко
 Д.О. Буслаєв
 О.Є. Калінін

ДОДАТОК К

Акт випробування експериментального зразка
ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки
(копія)

ЗАТВЕРДЖЕНО

А.В.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.В.Адамчук

АКТ

випробування експериментального зразка
ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки

с/мт Глеваха

« 05 » 06 2020 р.

Акт складений у тому, що представники Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України (ННЦ «ІМЕСГ») – завідувач відділу моделювання та забезпечення працездатності техніки в АПВ Василенко М.О., наукові співробітники Буслаєв Д.О., Калінін О.Є. провели на ділянці ТП «Плазма-Майстер» виробничі випробування експериментального зразка ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки, виготовленого в ТП «Плазма-Майстер» за розробленими в ННЦ «ІМЕСГ» креслениками вузлів ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки.

На виробничі випробування були представлені деталі з матеріалів:

- для наплавлення з сталі 45, 50 та 40Х діаметром - від 20 до 300 мм;
- для зварювання з Ст. 2, Ст 3.

Були встановлені параметри та режими зі зварювання плоских деталей:

- швидкість подачі дроту – 100-110 м/год;
- сила струму – 80-120 А;
- напруга – 18-22 В;

- виліт електроду – 10-15 мм;
- витрата CO₂ – 10-15 л/хв.

Були встановлені параметри та режими з автоматичного наплавлення деталей обертання у середовищі повітря та CO₂:

- швидкість подачі дроту – 100-250 м/год;
- сила струму – 80-200 А;
- напруга – 17-23 В;
- швидкість наплавлення - 25-30 м/год;
- зміщення електроду – 3-20 мм;
- крок наплавлення — 3,5-4,0 мм;
- виліт електроду – 8-20 мм;
- витрата CO₂ – 6-18 л/хв;
- витрата повітря – 12-36 л/хв.

За результатами виробничих випробувань встановлено, що експериментальний зразок ресурсощадної універсальної наплавлювальної установки забезпечує автоматичне наплавлення деталей дротом 30ХГСА в CO₂, дротом пружинним II класу в потоці повітря, а також зварювання в напівавтоматичному режимі дротом Св08Г2С в CO₂.

Підписи:

	М.О. Василенко
	Д.О. Буслаєв
	О.Є. Калінін

ДОДАТОК Л

Акт впровадження ресурсоощадної універсальної наплавлювальної
установки
(копія)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ПП «Плазма-Майстер»

А.В.Мельник

8 2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»,

Академік НААН

В.В.Адамчук

8 2020

АКТ

впровадження ресурсоощадної універсальної наплавлювальної установки

Ми, що нижче підписалися, від ННЦ «ІМЕСГ» – завідувач відділу моделювання та забезпечення працездатності техніки в АПВ Василенко М.О., наукові співробітники Буслаєв Д.О., Калінін О.Є. та від ПП «Плазма-Майстер» - директор Мельник А.В., склали цей акт про те, що співробітниками ННЦ «ІМЕСГ» впроваджено в ПП «Плазма-Майстер» ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку.

Ресурсоощадна універсальна наплавлювальна установка забезпечує наплавлення деталей обертання діаметром до 600 мм в дешевому середовищі – потоці повітря, що зменшує витрати на процес наплавлення, дозволяє додатково проводити роботи зі зварювання деталей плоскої та просторової конфігурації в режимі зварювального напівавтомата шляхом перенастроювання її із режиму автоматичного наплавлення в режим напівавтоматичного зварювання.

Собівартість відновлення зношеної деталі на ресурсоощадній універсальній наплавлювальній установці становить 30-50 % від вартості нової деталі.

Комісія вважає, що розроблену ННЦ «ІМЕСГ» ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку доцільно впроваджувати в умовах господарств та в спеціалізованих ремонтних підприємствах для відновлення сталевих та чавунних деталей обертання сільськогосподарської техніки.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

М.О. Василенко

Д.О. Буслаєв

О.Є. Калінін

Від ПП «Плазма-Майстер»:

 А.В.Мельник

Згідно

Учений секретар

ДОДАТОК М

Технологічні рекомендації з дугового наплавлення деталей
сільськогосподарської техніки при їх відновленні
(копія титульного аркушу)

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
(ННЦ «ІМЕСГ»)

ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з дугового наплавлення деталей
сільськогосподарської техніки при їх відновленні

Глеваха – 2020

Додаток Н

Перелік статей за результатами досліджень

1. Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Обґрунтування ефективності застосування локального зміцнення культиваторних лап із використанням зносостійкого матеріалу. *Механізація та електрифікація сільського господарства*: міжвідом. темат. наук. зб. Глеваха, 2019. Вип. № 9 (108). С. 164-170. DOI: <https://doi.org/10.37204/0131-2189-2019-9-20>.

2. Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. Дослідження зносостійкості лемешів плугів, зміцнених електроконтактним обробленням і точковим наплавленням. *Механізація та електрифікація сільського господарства*: міжвідом. темат. наук. зб. Глеваха, 2019. Вип. № 10 (109). С. 154-159. DOI: <https://doi.org/10.37204/0131-2189-2019-10-19>.

3. Василенко М. О., Кононогов Ю. А., Калінін О. Є., Буслаєв Д. О. Новітні технологічні процеси відновлення та зміцнення лемешів плугів, адаптованих до ґрунтів різних типів. *Аграрна наука – виробництво*. К., 2019. № 3. С. 29.

4. Василенко М. О., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. Методичний підхід до визначення економічної ефективності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. *Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві*: матеріали XXVII Міжнар. наук.-техн. конф. та XIX Всеукр. конф.-семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії: тези доповідей. Глеваха, 2019. С. 87-88.

5. Василенко М.О., Буслаєв Д.О. Обґрунтування параметрів комбінованого точкового нанесення зміцнюючих матеріалів. *Крамаровські читання*: VII Міжнар. наук.-техн. конф. з нагоди 113-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича: зб. тез доповідей. К., 2020. С. 270-272.